

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΕΘΟΔΩΝ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΟΝΟΤΥΠΟΥ ΣΕ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ BURROWS WHEELER
ALIGNER ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ**

Παναγιώτα Μυτιληναίου

Η Διατριβή αυτή
Υποβλήθηκε προς Μερική Εκπλήρωση των
Απαιτήσεων για την Απόκτηση
Τίτλου Σπουδών Master
στη Γενική Πληροφορική
στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Συστήνεται προς Αποδοχή
από το Τμήμα Πληροφορικής

Ιούνιος, 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ευθυγράμμιση γενετικών ακολουθιών, προκάλεσε το ενδιαφέρον για την μελέτη τους για εύρεση πιθανών αιτιών που προκαλούν διάφορες ασθένειες. Με τη δημιουργία νέας γενιάς τεχνολογιών προσδιορισμού γονοτύπου, όπως το Burrows Wheeler Aligner (BWA) μπορούν να παραχθούν εκατομμύρια DNA ακολουθίες με μόνο μια εκτέλεση κάνοντας εφικτό να ληφθεί ολόκληρο το γονιδίωμα του οργανισμού πολύ γρήγορα και σε πολύ προσιτό κόστος. Επιπλέον ο παραλληλισμός δίνει πρόσθετη επιτάχυνση στην επεξεργασία του μεγάλο όγκου δεδομένων, καθώς και εξοικονόμηση κόστους.

Στα πλαίσια της διατριβής αυτής, έγινε μια προσπάθεια εφαρμογής της ευθυγράμμισης γενετικών ακολουθιών με χρήση νέας γενιάς μεθόδων προσδιορισμού γονοτύπου. Οι DNA ακολουθίες όντας μεγάλες έπρεπε να ευθυγραμμιστούν σε υψηλής απόδοσης υπολογιστή και γι' αυτό χρησιμοποιήθηκε ο Cy-Tera του Cyprus Institute.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν αρχικά ήταν σειριακοί (BWA), όμως έχοντας ως βασικό μειονέκτημα το μεγάλο χρόνο εκτέλεσης, στη συνέχεια έγινε ευθυγράμμιση με χρήση του open-source παράλληλου αλγόριθμου parallel Burrows Wheeler Aligner (pBWA), που αποτελεί μια παράλληλη έκδοση του BWA βασισμένος στην Open MPI βιβλιοθήκη. Συγκρίνοντας τη σειριακή με την παράλληλη μέθοδο αλλά και τον αριθμό που έπρεπε να έχει κάθε παράμετρος εισόδου εξάχθηκαν βασικά συμπεράσματα για τη σωστή χρήση του παράλληλου αλγορίθμου, ώστε να μειωθεί ο χρόνος εκτέλεσης και να αυξηθεί το speedup.

ΣΕΛΙΔΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Διατριβή Master

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΕΘΟΔΩΝ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΟΝΟΤΥΠΟΥ ΣΕ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ BURROWS WHEELER
ALIGNER ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ**

Παρουσιάστηκε από

Παναγιώτα Μυτιληναίου

Ερευνητικός Σύμβουλος

Όνομα Ερευνητικού Συμβούλου

Μέλος Επιτροπής

Όνομα Μέλους Επιτροπής

Μέλος Επιτροπής

Όνομα Μέλους Επιτροπής

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ιούνης, 2014

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Αρχικά θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και επιβλέπων καθηγητή Δρ. Κωνσταντίνο Παττίχη για τη βοήθεια που μου παρείχε κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Η καθοδήγηση του και οι συμβουλές του έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής.

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδιάς τον Δρ. Άθω Αντωνιάδη για την πολύτιμη και συνεχή υποστήριξη του. Μου πρόσφερε γνώσεις γύρω από πολλά θέματα των κλάδων της Πληροφορικής και της Βιολογίας και μου έδωσε την ευκαιρία και το έναυσμα για να τα ερευνήσω και να τα κατανοήσω. Η αγαστή συνεργασία μας μου έδωσε τα εχέγγυα τόσο για την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής, αλλά και της απόκτησης γνώσεων και εμπειριών σε πιο ευρύ πεδίο.

Επιπρόσθετα θα ήθελα να ευχαριστήσω το Cyprus Institute για την παροχή χώρου στο Cy-Tera server για την εκτέλεση των αλγορίθμων που εξέτασα στα πλαίσια της διατριβής, καθώς και τους υπεύθυνους που παρείχαν έγκαιρη βοήθεια σε προβλήματα που αντιμετώπιζα.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω, την οικογένεια μου και το φιλικό μου περιβάλλον για την ηθική συμπαράσταση που μου παρείχαν ώστε να δώσω το καλύτερο των δυνατοτήτων μου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή..	1
1.1 Κίνητρο για αυτή τη διατριβή.....	1
1.2 Στόχος της διατριβής.....	2
1.3 Δομή.....	3
Κεφάλαιο 2: Βασικές Έννοιες Μοριακής Βιολογίας	4
2.1 Δεσοξυριβοζονουκλεϊνικό οξύ.....	4
2.2 Αντιγραφή.....	6
2.3 Χρωμοσώματα	6
2.4 Γονίδια	8
2.5 Σημειακοί Νουκλεοτιδικοί Πολυμορφισμοί (SNP)	9
2.6 Insertion/Deletion	8
2.6.1 Insertion	9
2.6.2 Deletion.....	11
2.7 Sequencing	12
2.7.1 DNA Sequencing.....	12
2.7.1.1 Ιστορία του DNA Sequencing.....	12
2.7.1.2 Χρήση του DNA Sequencing.....	14
2.7.2 Sanger Sequencing	14
2.7.3 Next Generation Sequencing (NGS).....	15
2.7.4 Illumina GA/HiSeq System	19
2.7.5 Προβλήματα με NGS δεδομένα.....	21
Κεφάλαιο 3: Ανάλυση DNA ακολουθίας.....	22
3.1 Στάδια της ανάλυσης	22
3.2 Αλγόριθμοι Allignment.....	24

3.2.1 Αλγόριθμος BWA.....	25
3.2.2. Αλγόριθμος Bowtie.....	26
3.2.3. Σύγκριση των διαφόρων αλγορίθμων BWA και του αλγορίθμου Bowtie και επιλογή.....	27
3.3 FASTQ αρχεία	30
3.4 Reference Genome	32
3.5 SAM files	32
3.6 BAM files	37
3.7 Παράλληλοι BWA αλγόριθμοι	38
3.7.1 Παράλληλος αλγόριθμος pBWA.....	38
3.7.2 Σύγκριση του pBWA με άλλους παράλληλους BWA αλγορίθμους και επιλογή.....	39
Κεφάλαιο 4:Μεθοδολογία..	41
4.1 Αρχεία εισόδου	41
4.2 Διαδικασία εκτέλεσης του αλγορίθμου BWA	41
4.3 Διαδικασία εκτέλεσης του αλγορίθμου pBWA	43
4.4 PBS αρχείο.....	45
Κεφάλαιο 5: Αποτελέσματα και Συζήτηση.....	48
5.1 Παράμετροι αποτελεσμάτων.....	48
5.2 Μετρικές αποτελεσμάτων	49
5.3 Πίνακες αποτελεσμάτων	53
5.3.1 Πίνακας αποτελεσμάτων BWA	53
5.3.2 Πίνακας αποτελεσμάτων pBWA	54
5.4 Γραφικές Παραστάσεις.....	59
5.5 Σχολιασμός αποτελεσμάτων	64
Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα..	67
6.1 Συμπεράσματα	67
6.2 Προβλήματα κατά την εκπόνηση της διατριβής.....	69

6.3 Μελλοντική Εργασία.....	69
Βιβλιογραφία.....	70
Παράρτημα.....	76

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Σύγκριση NGS μεθόδων/πλατφόρμων.....	17
Πίνακας 2.2 Σύγκριση NGS μεθόδων.....	18
Πίνακας 3.1 Σύγκριση αλγορίθμων BWA και Bowtie.....	27
Πίνακας 3.2 Παραδείγματα Phred Quality score και αντίστοιχης ακρίβειας.....	31
Πίνακας 3.3 SAM format FLAG field.....	34
Πίνακας 3.4 CIGAR String Options.....	34
Πίνακας 5.1 Πίνακας αποτελεσμάτων BWA αλγορίθμου.....	53
Πίνακας 5.2 Πίνακας αποτελεσμάτων pBWA αλγορίθμου.....	54

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Εικόνα 2.1 Η δομή του DNA.....	5
Εικόνα 2.2 Η αντιγραφή του DNA.. ..	6
Εικόνα 2.3 Το χρωμόσωμα... ..	7
Εικόνα 2.4 Τα 23 ζεύγη ομόλογων χρωμοσωμάτων.....	8
Εικόνα 2.5 Το γονίδιο	8
Εικόνα 2.6 Σημειακός Νουκλεοτιδικός Πολυμορφισμός –SNP.....	9
Εικόνα 2.6 Base pair Insertion.. ..	10
Εικόνα 2.7 Base pair Deletion.. ..	11
Εικόνα 2.8 Εξέλιξη της επανάστασης του DNA.....	12
Εικόνα 2.9 Η επανάσταση στη sequencing τεχνολογία.. ..	13
Εικόνα 2.10 Sequencing the Human Genome.. ..	13
Εικόνα 2.11 Διάγραμμα της Sanger ακολουθίας.. ..	14
Εικόνα 2.13 Σύγκριση NGS πλατφόρμων.. ..	18
Εικόνα 2.12 Η τεχνολογία του Solexa.. ..	20
Εικόνα 2.13 Διάγραμμα Illumina GA.....	20
Εικόνα 3.1 Παράδειγμα FASTQ αρχείου.. ..	31

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Σχήμα 2.1 Ποσοστό λάθους/αριθμός βάσεων.....	21
Σχήμα 3.1 Τα τρία στάδια της ανάλυσης.....	24
Σχήμα 3.2 Σύγκριση ορθότητας mapping των Bwa, Bwa_MEM, Bwa_SW και Bowtie2 αλγορίθμων για δεδομένα 250 bp.....	28
Σχήμα 3.3 Σύγκριση ορθότητας mapping των Bwa, Bwa_MEM, Bwa_SW και Bowtie2 αλγορίθμων για δεδομένα 400 bp.....	29
Σχήμα 5.1 Γραφική παράσταση του Speedup κατά την αύξηση του αριθμού των κόμβων και των επεξεργαστών.....	59
Σχήμα 5.2 Γραφική παράσταση του Efficiency κατά την αύξηση του αριθμού των κόμβων και των επεξεργαστών.....	59
Σχήμα 5.3 Γραφική παράσταση χρήσης του CPU ανά κόμβο κατά την αύξηση του αριθμού των κόμβων και των επεξεργαστών.....	60
Σχήμα 5.4 Γραφική παράσταση χρήσης του κόστους κατά την αύξηση του αριθμού των κόμβων και των επεξεργαστών.....	60
Σχήμα 5.5 Γραφική παράσταση του Speedup κατά την αύξηση του αριθμού των κόμβων και των threads.....	61
Σχήμα 5.6 Γραφική παράσταση του Efficiency κατά την αύξηση του αριθμού των κόμβων και των threads.....	61
Σχήμα 5.7 Γραφική παράσταση της χρήσης του CPU ανά κόμβο κατά την αύξηση του αριθμού των κόμβων και των threads.....	62
Σχήμα 5.8 Γραφική παράσταση του κόστους κατά την αύξηση του αριθμού των κόμβων και των threads.....	62
Σχήμα 5.9 Γραφική παράσταση του speedup κατά την αύξηση του αριθμού των επεξεργαστών και των threads.....	63

Σχήμα 5.10 Γραφική παράσταση του efficiency κατά την αύξηση του αριθμού των επεξεργαστών και των threads.....	63
Σχήμα 5.11 Γραφική παράσταση του κόστους κατά την αύξηση του αριθμού των επεξεργαστών και των threads.....	64

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Κίνητρο για αυτή τη διατριβή	1
1.2 Στόχος της διατριβής	2
1.3 Δομή	3

1.1 Κίνητρο για αυτή τη διατριβή

Το μεγάλο ενδιαφέρον για την κατανόηση του τεράστιου όγκου πληροφοριών που προέρχονται από την μελέτη του γονιδιώματος των οργανισμών, οδήγησε στην ανάγκη για μελέτη των περιοχών του DNA για την εύρεση πιθανών αιτιών που προκαλούν διάφορες ασθένειες.

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας σε υλικό και λογισμικό, μας επιτρέπει πλέον να τρέχουμε πιο απαιτητικές εφαρμογές στους υπολογιστές μας, για την επίλυση πιο περίπλοκων προβλημάτων.

Οι νέες γενιάς τεχνολογίες και μέθοδοι προσδιορισμού γονοτύπου, όπως το BWA (Burrows Wheeler Aligner) μπορούν να παραγάγουν εκατομμύρια DNA ακολουθίες με μόνο μια εκτέλεση κάνοντας εφικτό να ληφθεί ολόκληρο το γονιδίωμα του οργανισμού πολύ γρήγορα και σε πολύ προσιτό κόστος [32]. Οι ακολουθίες αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό γενετικών παραλλαγών, αφού πρώτα ευθυγραμμιστούν (align) σε μια reference genome ακολουθία με τη χρήση αλγορίθμων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές οι οποίοι χρησιμοποιούν προσεγγιστικές μεθόδους ταιριάσματος κειμένου.

Επιπρόσθετα η χρήση παραλληλισμού δίνει πρόσθετη επιτάχυνση στην επεξεργασία των δεδομένων για να συμβαδίζει με το ταχέως αυξανόμενο speedup. Η παράλληλη επεξεργασία [2] είναι χρήσιμη επειδή σε σύγκριση με τη σειριακή επεξεργασία, είναι καλύτερη για τη μοντελοποίηση, τη προσομοίωση και την κατανόηση περίπλοκων φαινομένων, όπως η ανάλυση του DNA. Επιπλέον, τα πλεονεκτήματα της παράλληλης επεξεργασίας είναι:

- Η εξοικονόμηση χρόνου και κόστους
- Η επίλυση μεγαλύτερων προβλημάτων που δεν είναι πρακτικό ή δυνατό να λυθούν με τη σειριακή επεξεργασία, ιδιαίτερα αν υπάρχουν όρια στη μνήμη του υπολογιστή.
- Ο συγχρονισμός, καθώς πολλοί υπολογιστές μαζί μπορούν να εκτελούν πολλές διεργασίες ταυτόχρονα

1.2 Στόχος της διατριβής

Το έναυσμα για τη διατριβή αυτή είναι η μελέτη και εφαρμογή της ευθυγράμμισης γενετικών ακολουθιών με χρήση νέας γενιάς μεθόδων προσδιορισμού γονοτύπου. Για την εφαρμογή αυτή χρειάζονταν αρχεία με ακολουθίες ανθρωπίνων γονιδιωμάτων κι έτσι πάρθηκαν 458 ανθρώπινες paired-end ακολουθίες από το 1000 Genomes Project [49]. Επίσης απαραίτητος ήταν ένας υψηλής απόδοσης υπολογιστής και χρησιμοποιήθηκε ο Cy-Tera του Cyprus Institute καθώς είναι ο μεγαλύτερος και χωρίς χρέωση πόρος που υπάρχει στην Κύπρο για την εφαρμογή μεγάλου όγκου πληροφοριών.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν σειριακοί και παράλληλοι ώστε να υπάρχει σύγκριση στο χρόνο, τη μνήμη, το speedup, την απόδοση και άλλες παραμέτρους. Συγκεκριμένα στη διατριβή αυτή ασχοληθήκαμε με την εκτέλεση σεναρίων με το σειριακό αλγόριθμο BWA (Burrows Wheeler Aligner) και τον παράλληλο αλγόριθμο pBWA.

1.2 Δομή

Στο κεφάλαιο 2 γίνεται εισαγωγή στη θεωρία της Μοριακής Βιολογίας με την επεξήγηση κάποιων εννοιών και την περιγραφή του sequencing και συγκεκριμένα του NGS που χρειάζονται στα επόμενα κεφάλαια. Στο κεφάλαιο 3 καταγράφονται τα στάδια της ανάλυσης του alignment. Επίσης επεξηγούνται και συγκρίνονται ο αλγόριθμος BWA, που ασχοληθήκαμε στα πλαίσια της διατριβής αυτής και ο αλγόριθμος Bowtie και μετά τη σύγκριση τους αναλύονται οι λόγοι επιλογής του BWA. Ακόμη περιγράφονται αναλυτικά τα περιεχόμενα των FASTQ, SAM και BAM αρχείων. Τέλος, υπάρχει η εξήγηση του pBWA, όπου επίσης ασχοληθήκαμε στα πλαίσια της διατριβής αυτής. Το κεφάλαιο 4, περιλαμβάνει τη μεθοδολογία και συγκεκριμένα την περιγραφή των αρχείων εισόδου και του PBS script και τη διαδικασία εκτέλεσης του αλγορίθμου BWA και pBWA. Στο κεφάλαιο 5 αναλύονται οι παράμετροι και οι μετρικές των αποτελεσμάτων. Επίσης παρουσιάζονται σε πίνακες και γραφικές παραστάσεις και ακολούθως σχολιάζονται τα αποτελέσματα μετά την εκτέλεση των αλγορίθμων BWA και pBWA. Στο κεφάλαιο 6 γίνεται συζήτηση σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και κλείνουμε με τα συμπεράσματα και τη μελλοντική εργασία.

Κεφάλαιο 2

Βασικές Έννοιες Μοριακής Βιολογίας

2.1 Δεσοξυριβοζονουκλεϊνικό οξύ	3
2.2 Αντιγραφή	5
2.3 Χρωμοσώματα	5
2.4 Γονίδια	7
2.5 Σημειακοί Νουκλεοτιδικοί Πολυμορφισμοί (SNP)	8
2.6 Insertion/Deletion	8
2.6.1 Insertion	9
2.6.2 Deletion	10
2.7 Sequencing	11
2.7.1 DNA Sequencing	11
2.7.1.1 Ιστορία του DNA Sequencing	11
2.7.1.2 Χρήση του DNA Sequencing	13
2.7.2 Sanger Sequencing	13
2.7.3 Next Generation Sequencing (NGS)	14
2.7.4 Illumina GA/HiSeq System	18
2.7.5 Προβλήματα με NGS δεδομένα	20

2.1 Δεσοξυριβοζονουκλεϊνικό οξύ

Το DNA (Δεσοξυριβοζονουκλεϊνικό οξύ) περιέχει όλες τις γενετικές πληροφορίες των περισσότερων οργανισμών και είναι διαφορετικό για κάθε άνθρωπο. Βρίσκεται στον πυρήνα των κυττάρων και ο κύριος ρόλος του είναι η μακροχρόνια αποθήκευση πληροφοριών και οδηγιών για την παραγωγή άλλων συστατικών των κυττάρων, όπως είναι τα μόρια RNA και οι πρωτεΐνες. Η ανακάλυψη της δομής του έγινε το 1953 από τους Watson & Crick, οι οποίοι παρουσίασαν ένα μοντέλο της δομής του DNA, που ονομάστηκε «μοντέλο της διπλής

έλικας». Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, το DNA αποτελείται από δύο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες σε μορφή δύο αντιτακτών κλώνων που σχηματίζουν δεξιόστροφη διπλή έλικα. Οι αλυσίδες αυτές συγκροτούνται από αζωτούχες βάσεις, φωσφορικές ρίζες και ένα σάκχαρο με πέντε άτομα άνθρακα (πεντόζη). Οι αζωτούχες βάσεις είναι η αδενίνη (A), η θυμίνη (T), η γουανίνη (G) και η κυτοσίνη (C). Οι έλικες του DNA είναι αντιπαράλληλες και συνδέονται πάντοτε σύμφωνα με τον κανόνα συμπληρωματικότητας των Watson & Crick, με την αδενίνη να ενώνεται πάντοτε με τη θυμίνη με δύο δεσμούς υδρογόνου και την κυτοσίνη να ενώνεται πάντοτε με τη γουανίνη με τρεις δεσμούς υδρογόνου. Η αλληλουχία των νουκλεοτιδίων είναι υπεύθυνη για την κωδικοποίηση και την αποθήκευση της πληροφορίας όπου κάθε μία από τις βάσεις μπορεί να θεωρηθεί ως ένα γράμμα από ένα αλφάβητο τεσσάρων γραμμάτων που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της χημικής πληροφορίας, για το πως εκφράζεται μία πρωτεΐνη. Η διαδικασία με την οποία αναπαράγεται το DNA ονομάζεται αντιγραφή [1].

Εικόνα 2.1 Η δομή του DNA. (Πάρθηκε από τη ‘U.S. National Library of Medicine’)

(<http://ghr.nlm.nih.gov/handbook/illustrations/dnastructure.jpg>)

2.2 Αντιγραφή

Κατά τη διαδικασία της αντιγραφής, οι δύο έλικες του DNA διαχωρίζονται, με αποτέλεσμα να μένουν ελεύθερες οι βάσεις των νουκλεοτιδίων. Τότε ένζυμα, φέρνουν απέναντι από κάθε βάση την συμπληρωματική της. Με αυτό τον τρόπο, κάθε αλυσίδα, λειτουργεί ως καλούπι για την δημιουργία της συμπληρωματικής της, και το DNA αυτοδιπλασιάζεται. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στην δημιουργία δύο μορίων DNA τα οποία είναι όμοια μεταξύ τους, αλλά και με το αρχικό μόριο DNA [12].

Εικόνα 2.2 Η αντιγραφή του DNA (Πάρθηκε από το 'NCBI')

(<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=cooper&part=A417&rendertype=figure&id=A430>)

2.3 Χρωμοσώματα

Τα χρωμοσώματα αποτελούν οργανωμένες δομές DNA ή διαφορετικά, δομές που σχηματίζουν πακέτα DNA. Κάθε ένα από αυτά περιέχει ένα πάρα πολύ μακρύ μόριο DNA, που είναι πακεταρισμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει 50000 φορές μικρότερο μήκος. Στη

διαδικασία δημιουργίας των χρωμοσωμάτων λαμβάνουν μέρος κάποιες ειδικές πρωτεΐνες που συνδέονται μαζί με το μακρομόριο του DNA σχηματίζοντας ένα σύμπλοκο που ονομάζεται χρωματίνη. Το βασικό στοιχείο από το οποίο αποτελείται η χρωματίνη είναι το νουκλεόσωμα, ένα πρωτεϊνικό οκταμερές που αποτελείται από τέσσερις διαφορετικούς τύπους πρωτεϊνών που ονομάζονται ιστόνες. Στον άνθρωπο κάθε σωματικό κύτταρο περιέχει δύο αντίγραφα από κάθε χρωμόσωμα από τα οποία το ένα προέρχεται από τον πατέρα και το άλλο από τη μητέρα. Τα δύο αυτά αντίγραφα σχηματίζουν ζεύγη χρωμοσωμάτων που ονομάζονται ομόλογα λόγω της ίδιας δομής και οργάνωσης που παρουσιάζουν. Υπάρχουν 23 τέτοια ζεύγη ομόλογων χρωμοσωμάτων στον άνθρωπο, κάθε ένα από τα οποία είναι υπεύθυνο για την έκφραση ενός διαφορετικού χαρακτηριστικού του ανθρώπινου οργανισμού και ένα από αυτά είναι υπεύθυνο για το φύλο του ανθρώπου. Το 23^ο ζεύγος, δεν αποτελεί ομόλογο ζεύγος χρωμοσωμάτων, γιατί στην περίπτωση άρρεν ατόμου, το ένα αποτελείται από το X και το άλλο από το Y. Σε περίπτωση που τα δύο αυτά χρωμοσώματα είναι ομόλογα, δηλαδή XX τότε το άτομο αυτό είναι θηλυκό. [1].

Εικόνα 2.3 Το χρωμόσωμα

(<http://groups.nbp.northwestern.edu/science-outreach/genome/genome.html>)

Εικόνα 2.4 Τα 23 ζεύγη ομόλογων χρωμοσωμάτων
(<http://publications.nigms.nih.gov/thenewgenetics/chapter1.html>)

2.4 Γονίδια

Τα γονίδια αποτελούν τμήματα DNA που μπορούν να μεταφραστούν σε ένα προϊόν πρωτεΐνης. Τα τμήματα αυτά του DNA που δεν μεταφράζονται δηλαδή που δεν παράγουν κάποιο προϊόν ονομάζονται ιντρόνια ενώ τα τμήματα που μεταφράζονται παράγοντας κάποιο προϊόν ονομάζονται εξώνια. Τα γονίδια αποτελούν εξώνια γιατί κάθε μετάφραση γονιδίου παράγει κάποιο προϊόν πρωτεΐνης [1].

Εικόνα 2.5 Το γονίδιο (Πάρθηκε από το ‘National Fragile X Foundation’)
(<http://www.fragilex.org/fragile-x-associated-disorders/genetics-and-inheritance/fmr1-gene/>)

2.5 Σημειακοί Νουκλεοτιδικοί Πολυμορφισμοί (SNP)

Σημειακοί νουκλεοτιδικοί πολυμορφισμοί (single nucleotide polymorphism SNP), είναι παραλλαγές που παρατηρούνται στις ακολουθίες του DNA και οι οποίες εμφανίζονται όταν ένα νουκλεοτίδιο (A,T,C ή G) στην ακολουθία του γονιδιώματος αλλαχθεί. Για παράδειγμα ένα SNP θα μπορούσε να αλλάξει μια ακολουθία DNA από **AAGGCTAA** σε **ATGGCTAA**. Τα SNPs καλύπτουν 90% των γενετικών παραλλαγών που παρατηρούνται στον άνθρωπο. Ένας τέτοιος πολυμορφισμός παρατηρείται κάθε 100 μέχρι και 300 βάσεις κατά μήκος των 3 δισεκατομμυρίων βάσεων του ανθρώπινου γονιδιώματος. Στο παράδειγμα που προαναφέρθηκε, τα δύο διαφορετικά νουκλεοτίδια που παρουσιάζονται στην ίδια θέση στις δύο νουκλεοτιδικές ακολουθίες, θεωρούνται αλληλόμορφα. Τα περισσότερα κοινά SNPs αποτελούνται από 2 μόνο αλληλόμορφα. Οι τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις SNPs είναι AA, Aa, aa και η τέταρτη περίπτωση αυτή στην οποία παρατηρούνται missing data δηλαδή έλλειψη δεδομένων, διαφορετικά έλλειψη νουκλεοτιδίων σε κάποιες θέσεις των ακολουθιών DNA. Τα SNPs μπορούν να εμφανιστούν και στα εξώνια αλλά και στα ιντρόνια. Δηλαδή μπορούν να εμφανιστούν σε περιοχές του DNA που κωδικοποιούν κάποιο προϊόν αλλά και στις περιοχές που δεν κωδικοποιούν κάποια πρωτεΐνη ή κάποιο μόριο mRNA. Πολλά από τα SNPs δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του κυττάρου, όμως πιστεύεται πως κάποια άλλα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν την προδιάθεση στον άνθρωπο να ασθενήσει ή ακόμη να επηρεάσουν την αντίδραση του οργανισμού τους σε κάποιο φάρμακο [1].

Εικόνα 2.6 Σημειακός Νουκλεοτιδικός Πολυμορφισμός –SNP

(Πάρθηκε από το ‘Sirius Genomics’)

http://www.siriusgenomics.com/images/snp_diagram.png

2.6. Insertion/Deletion

Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει κάποιες αλλαγές στο DNA του κατά τη διάρκεια της ζωής του. Αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν σε μια σειρά από τρόπους. Μερικές φορές υπάρχουν απλά λάθη αντιγραφής που εισάγονται κατά την αναπαραγωγή του DNA. Άλλες αλλαγές μπορεί να είναι αποτέλεσμα κάποιας βλάβης του DNA λόγω περιβαλλοντικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων του φωτός του ήλιου, του καπνού του τσιγάρου, και της ακτινοβολίας. Τα κύτταρά μας έχουν κατασκευαστεί με τέτοιους μηχανισμούς που να πιάνουν και να επιδιορθώνουν τις περισσότερα από τις αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της αντιγραφής του DNA ή από την περιβαλλοντική ζημιά. Καθώς γερνάμε, όμως, η επιδιόρθωση του DNA μας δεν λειτουργεί τόσο αποτελεσματικά κι έτσι συσσωρεύονται αλλαγές στο DNA μας [13].

2.6.1. Insertion

Η εισαγωγή (insertion) είναι ένας τύπος μετάλλαξης που αφορά την προσθήκη γενετικού υλικού. Μια μετάλλαξη εισαγωγής μπορεί να είναι μικρή και να περιλαμβάνει ένα επιπλέον ζεύγος βάσεων (base pair) του DNA, ή μεγάλη και να περιλαμβάνει ένα κομμάτι χρωμοσώματος [22]. Η εισαγωγή μπορεί να προκαλέσει μεταλλάξεις μετατόπισης πλαισίου (frame-shift mutation), δηλαδή να αλλάξει το νόημα του DNA και να καταλήξει σε μία συντομευμένη και μη λειτουργική πρωτεΐνη [13].

Εικόνα 2.6 Base pair Insertion
(Πάρθηκε από το 'National Human Genome Research Institute')
(http://www.genome.gov/glossary/resources/insertion_1g.jpg)

2.6.2. Deletion

Η διαγραφή (deletion) είναι ένας τύπος μετάλλαξης που αφορά την απώλεια γενετικού υλικού. Μια μετάλλαξη διαγραφής μπορεί να είναι μικρή και να περιλαμβάνει την απώλεια ενός ζεύγους βάσεων (base pair) του DNA, ενδιάμεση και να αφορά μερικά γονίδια ή μεγάλη και να περιλαμβάνει ένα κομμάτι χρωμοσώματος [22]. Οι μεγάλες διαγραφές μπορούν να ανιχνευθούν με μια εξέταση ρουτίνας των χρωμοσωμάτων, οι ενδιάμεσες διαγραφές με τη χρήση φθορίζοντος in situ υβριδισμού (FISH) και οι μικρές διαγραφές μόνο με την ανάλυση του DNA [12]. Όπως οι εισαγωγές, μπορούν και οι διαγραφές να προκαλέσουν μετατόπιση πλαισίου [13].

Εικόνα 2.7 Base pair Deletion

(Πάρθηκε από το 'National Human Genome Research Institute')

(http://www.genome.gov/dmd/previews/85289_large.jpg)

2.7. Sequencing

2.7.1. DNA sequencing

Το DNA Sequencing αποτελεί τη διαδικασία καθορισμού της ακριβής σειράς των νουκλεοτιδίων (οργανικές ενώσεις, σύνθετα οργανικά μόρια, που σχηματίζουν τη βασική μονάδα των νουκλεϊκών οξέων (DNA και RNA)) μέσα σε ένα μόριο DNA.

Περιλαμβάνει κάθε μέθοδο ή τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της σειράς των τεσσάρων βάσεων (A, T C, G) [23].

2.7.1.1. Ιστορία του DNA sequencing

Οι πρώτες DNA ακολουθίες βρέθηκαν στις αρχές του 1970 (1975) από ακαδημαϊκούς ερευνητές που χρησιμοποίησαν εργαστηριακές μεθόδους βασισμένες στη διδιάστατη χρωματογραφία. Στη συνέχεια ανακαλύφθηκαν μέθοδοι βασισμένες στο φθορισμό με αυτοματοποιημένη ανάλυση, που έκαναν το DNA sequencing πιο εύκολο και γρήγορο [23].

Εικόνα 2.8 Εξέλιξη της επανάστασης του DNA [23]

Εικόνα 2.9 Η επανάσταση στη sequencing τεχνολογία [23]

Εικόνα 2.10 Sequencing the Human Genome [23]

2.7.1.2. Χρήση του DNA sequencing [22]

Το DNA sequencing βοήθησε:

- Στον καθορισμό της σειράς των ανεξάρτητων γονιδίων
- Στη χρήση μεγαλύτερων γενετικών περιοχών, πλήρων χρωμοσωμάτων ή όλου του γονιδιώματος
- Στη χρήση των σειρών από ερευνητές της μοριακής βιολογίας ή της γενετικής για περαιτέρω επιστημονική πρόοδο ή χρήση τους από το ιατρικό προσωπικό για ιατρικές αποφάσεις ή βοήθεια για γενετικές συμβουλές

2.7.2. Sanger sequencing [22]

Οι ακολουθίες Sanger πρωτοεμφανίστηκαν το 1977 και όλα γίνονταν με το χέρι (έριχναν τζελ, δημιουργείτο αντίδραση και έκαναν την ανάλυση). Το αποτέλεσμα τυπώνονταν σε ένα μεγάλο κομμάτι του φωτογραφικού φιλμ που έπρεπε να διαβαστεί και να τοποθετηθεί σε έναν υπολογιστή χωρίς αυτόματο τρόπο. Στην πορεία αυτοματοποιήθηκε η διαδικασία με την εύρεση των τεχνολογιών των Sanger ακολουθιών που βοήθησε και στη μεγαλύτερη αναπαραγωγιμότητα των ακολουθιών.

Μερικά χαρακτηριστικά των Sanger ακολουθιών ήταν ότι:

- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εύρεση single samples σειρών.
- Μπορούν να τρέξουν 96 δείγματα με 24-26 runs τη μέρα και να παραχθούν 1-2 εκατομμύρια βάσεις.

Εικόνα 2.11 Διάγραμμα της Sanger ακολουθίας [41]

2.7.3 Next Generation sequencing (NGS)

Οι τεχνολογίες NGS άρχισαν να χρησιμοποιούνται το 2005. Ουσιαστικά οι τεχνολογίες αυτές, παίρνουν ολόκληρο το γονιδίωμα, το σπάζουν σε εκατομμύρια πολύ μικρά κομμάτια και δημιουργούν ακολουθία για όλα. Χρησιμοποιούν μικροτεχνολογίες και νανοτεχνολογίες για τη μείωση του μεγέθους των δειγμάτων, του κόστους και την αύξηση των δειγμάτων που αναλύονται και για να επιτρέπει την εύρεση της σειράς παράλληλα.

Η κύρια διαφορά που εντοπίζεται μεταξύ του NGS και του Sanger sequencing είναι ότι το NGS έχει ως βασικό πλεονέκτημα το διάβασμα χιλιάδων ή εκατομμυρίων δεδομένων σε κάθε δείγμα για να κατανοήσουν τις μολυσματικές εστίες των ασθενειών ενώ με το Sanger sequencing διαβάζεται μόνο ένα δεδομένο/δείγμα.

Τα **πλεονεκτήματα** των NGS τεχνολογιών είναι [41]:

- Μείωση του κόστους και αύξηση απόδοσης της γονιδιωματικής αλληλουχίας λόγω λιγότερου χρόνου, ανθρωπίνου δυναμικού και αντιδραστήρων
- Μείωση του χρόνου λόγω του ότι η χημική αντίδραση και εύρεση του σήματος γίνονται σε ένα βήμα
- Ακριβές και έμπιστο λόγω εκτέλεσης περισσότερων επαναλήψεων
- Εντοπισμός αιτίας πολλών ασθενειών άγνωστης αιτιολογίας
- Προβολή χιλιάδων θέσεων στο γονιδίωμα για εύρεση των παθογόνων μεταλλάξεων
- Αλληλουχία βιολογικών δειγμάτων για τις γονιδιακές υπογραφές των νέων μολυσματικών παραγόντων
- Αύξηση της γνώσης μας γύρω από τη φαρμακογενετική, τη γενετική του καρκίνου, την επιγενετική και των σύνθετων χαρακτηριστικών
- Αντικατάσταση συστοιχιών και αλληλουχιών Sanger σε κλινικές εφαρμογές που ήδη χρησιμοποιούνται

Αντίθετα, κάποια **μειονεκτήματα** των NGS τεχνολογιών που υπάρχουν είναι ότι [41]:

- Απαιτείται μεγάλη ακρίβεια και καλύτεροι τρόποι για επιλογή των υποσυνόλων των γονιδιωμάτων που τυχαίνουν ενδιαφέροντος

- Απαιτούνται βελτιώσεις στη λειτουργικότητα, την ταχύτητα, την ευκολία χρήσης του λογισμικού ανάλυσης δεδομένων στις υποδομές του εργαστηρίου Πληροφορικής, την αποθήκευση δεδομένων και την ικανότητα μεταφοράς δεδομένων, αφού θα παράγονται εξαιρετικά μεγάλα σύνολα δεδομένων
- Απαιτείται επίσης η κατάρτιση των ιατρών και του προσωπικού των εργαστηρίων

Επιπρόσθετα δημιουργούνται κάποια **ηθικά ζητήματα** όπως [41]:

- Η χρήση προσωπικών ιατρικών δεδομένων
- Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των ακολουθιών δεν έχει σχέση με το συγκεκριμένο κλινικό πρόβλημα, αλλά μπορεί να έχει σημασία για τον ασθενή με άλλου τρόπους ή μελλοντικά
- Η αδυναμία μας να ερμηνεύσουμε κάποια δεδομένα
- Η δυνατότητα να συνδέσουμε τις πληροφορίες με συγκεκριμένο άτομο παρά την παντελή απουσία οποιασδήποτε προσωπικής πληροφορίας αναγνώρισης του ατόμου

Στη συνέχεια, αναφέρουμε τους τρεις τύπους sequencing [23]:

- Με σύνθεση
- Με σύνδεση (ligation)
- Single-molecule

Στον πρώτο τρόπο (**σύνθεση**) χρησιμοποιείται ο πολυμερισμός. Στη διαδικασία του Sanger sequencing χρειάζονται διαφόρων μεγεθών template fragments, ενώ με η NGS σύνθεση βρίσκει το κατάλληλο μέγεθος, συνδέεται στις σειρές του adaptor και ενισχύει το φθορίζον ή χημικό σήμα. Στη συνέχεια τα templates μοιράζονται και ακινητοποιούνται για την προετοιμασία των flow-cell κύκλων. Ένα σύστημα που χρησιμοποίησε αυτό τον τρόπο sequencing είναι το **Illumina**. Περισσότερα για το σύστημα αυτό περιγράφονται στο υποκεφάλαιο 2.7.4.

Ο δεύτερος τρόπος (**σύνδεση**) χρησιμοποιεί την ευαισθησία στην ανομοιοότητα του

DNA για την εύρεση της σειράς των νουκλεοτιδίων. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί ανιχνευτές ολιγονουκλεοτιδίων διαφόρων μεγεθών τα οποία επισημαίνονται με ετικέτες φθορισμού ανάλογα με το νουκλεοτίδιο που αντιπροσωπεύουν. Τα μειονεκτήματα αυτού του τρόπου είναι ότι μπορεί να αντικατασταθούν λανθασμένες βάσεις γονιδιωμάτων κι επίσης έχει ελλιπή αντιπροσώπευση AT και CG περιοχών.

Ο τρίτος τρόπος (single-molecule) βρίσκει τη σειρά των DNA μορίων απευθείας χωρίς της χρήση ενίσχυσης. Έτσι έχει ως πλεονεκτήματα το ψηλό throughput και λιγότερα λάθη.

Method	Single-molecule real-time sequencing (Pacific Bio)	Ion semiconductor (Ion Torrent sequencing)	Pyrosequencing (454)	Sequencing by synthesis (Illumina)	Sequencing by ligation (SOLiD sequencing)	Chain termination (Sanger sequencing)
Read length	5,500 bp to 8,500 bp avg (10,000 bp N50); maximum read length >30,000 bases ^{[42][43][44]}	up to 400 bp	700 bp	50 to 300 bp	50+35 or 50+50 bp	400 to 900 bp
Accuracy	99.999% consensus accuracy; 87% single-read accuracy ^[45]	98%	99.9%	98%	99.9%	99.9%
Reads per run	50,000 per SMRT cell, or ~400 megabases ^{[46][47]}	up to 80 million	1 million	up to 3 billion	1.2 to 1.4 billion	N/A
Time per run	30 minutes to 2 hours ^[48]	2 hours	24 hours	1 to 10 days, depending upon sequencer and specified read length ^[49]	1 to 2 weeks	20 minutes to 3 hours
Cost per 1 million bases (in US\$)	\$0.33-\$1.00	\$1	\$10	\$0.05 to \$0.15	\$0.13	\$2400
Advantages	Longest read length. Fast. Detects 4mC, 5mC, 6mA. ^[50]	Less expensive equipment. Fast.	Long read size. Fast.	Potential for high sequence yield, depending upon sequencer model and desired application.	Low cost per base.	Long individual reads. Useful for many applications.
Disadvantages	Moderate throughput. Equipment can be very expensive.	Homopolymer errors.	Runs are expensive. Homopolymer errors.	Equipment can be very expensive. Requires high concentrations of DNA.	Slower than other methods. Have issue sequencing palindromic sequence. ^[51]	More expensive and impractical for larger sequencing projects.

Πίνακας 2.1 Σύγκριση NGS μεθόδων/πλατφόρμων

(http://en.wikipedia.org/wiki/Next-generation_sequencing#Next-generation_methods)

	Throughput	Length	Quality	Costs
Sanger	6 Mb/day	800nt	$10^{-4} - 10^{-5}$	500\$/Mb
454	750Mb/day	400nt	$10^{-3} - 10^{-4}$	~20\$/Mb
Ion Torrent	1600Mb/day	200nt	$10^{-2} - 10^{-3}$	~10\$/Mb
Illumina	100000Mb/day	125nt	$10^{-2} - 10^{-3}$	~0.40\$/Mb
SOLID 4	100000Mb/day	125nt	$10^{-2} - 10^{-3}$	~0.40\$/Mb
Helicos	5000Mb/day	32nt	10^{-2}	~0.40\$/Mb

Πίνακας 2.2 Σύγκριση NGS μεθόδων

(<http://www.uni-leipzig.de/~strimmer/lab/courses/ss12/current-topics/slides/1-NGS.pdf>)

Εικόνα 2.13 Σύγκριση NGS πλατφόρμων [14]

2.7.4. Illumina GA/HiSeq System

Το 1997 οι Βρετανοί χημικοί Shankar Balasubramanian και David Klenerman επινόησαν μια προσέγγιση sequencing για απλά DNA μόρια που συνδέονται με μικροσφαίρια. Το 1998 ίδρυσαν την εταιρεία Solexa και καθώς ο στόχος του για την έγκαιρη ανάπτυξη sequencing των απλών DNA μορίων δεν επιτεύχθηκε, ασχολήθηκαν με το sequencing κλωνικά ενισχυμένων προτύπων. Μέχρι το 2006, η εταιρεία Solexa κυκλοφόρησε το Genome Analyzer (GA), την πρώτη πλατφόρμα «σύντομης ανάγνωσης» sequencing και το 2007 αγοράστηκε από την εταιρεία Illumina [40]. Οι ακολουθίες παράγονται με τη χρήση της σύνθεσης στο sequencing. Η βιβλιοθήκη με σταθερούς προσαρμογείς αποδιατάσσεται σε απλούς κλώνους και προστίθεται πάνω σε flowcells., ακολουθούμενη από solid-phase bridge ενίσχυση στην οποία ο 5^{ος} και 3^{ος} μετασχηματιστές συνδέονται στο τέλος κάθε DNA template. Πριν να δημιουργηθεί η ακολουθία, η βιβλιοθήκη συνδέεται σε μονούς κλώνους με τη βοήθεια του ενζύμου της γραμμικοποίησης. Μετά το πρότυπο συμπληρώνεται (μια βάση κάθε φορά) με τέσσερα είδη νουκλεοτιδίων (ddATP, ddGTP, ddCTP, ddTTP) που περιέχουν διαφορετικά διασπώμενα φθορίζουσα χρωστικά και με μια αφαιρούμενη ομάδα αποκλεισμού. Ξεκινώντας με GA έξοδο 1 G/run, προχώρησε σε το 2009 σε 20, 30 και 85 G/run. Στις αρχές του 2010 η εταιρεία Illumina ξεκίνησε το HiSeq 2000 που υιοθέτησε το ίδιο τρόπο sequencing με το GA, αλλά παράγαγε έξοδο 200 G/run αρχικά και ακολούθως βελτιώθηκε σε 600 G/run. Μελλοντικά, μπορεί να φθάσει το 1 T/run, το ποσοστό λάθους να είναι μικρότερο από 2% και παράλληλα το κόστος να μειωθεί κάτω από \$1 K [14, 21]. Επίσης η Illumina, καθώς και άλλες NGS τεχνολογίες έχουν επινοήσει στρατηγικές για να γίνεται sequencing και στα 2 άκρα των μορίων της ακολουθίας. Αυτή η «paired-end» στρατηγική παρέχει πληροφορίες που διευκολύνουν το alignment ιδιαίτερα για μικρά reads [43].

Εικόνα 2.12 Η τεχνολογία του Solexa [22]

Εικόνα 2.13 Διάγραμμα Illumina GA [43]

2.7.5 Προβλήματα με το NGS

- Τα δεδομένα είναι μικρά κι έτσι είναι δύσκολο να μπουν στην ακολουθία οι επαναλαμβανόμενες περιοχές [41, 44].
- Το ποσοστό λάθους αυξάνεται όσο αυξάνονται οι βάσεις της ακολουθίας [41].

Σχήμα 2.1 Ποσοστό λάθους/αριθμός βάσεων [41]

- Το alignment είναι αργό, για αυτό και όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο 1 χρειάζεται η παραλληλοποίηση.

Κεφάλαιο 3

Ανάλυση DNA ακολουθίας

3.1 Στάδια της ανάλυσης	22
3.2 Αλγόριθμοι Allignment	24
3.2.1 Αλγόριθμος BWA	25
3.2.2. Αλγόριθμος Bowtie	27
3.2.3. Σύγκριση των διαφόρων αλγορίθμων BWA και του αλγορίθμου Bowtie και επιλογή	27
3.3 FASTQ αρχεία	30
3.4 Reference Genome	32
3.5 SAM files	32
3.6 BAM files	37
3.7 Παράλληλοι BWA αλγόριθμος	38
3.7.1. Παράλληλος αλγόριθμος pBWA	38
3.7.2 Σύγκριση του pBWA με άλλους παράλληλους BWA αλγορίθμους και επιλογή	39

3.1 Στάδια της ανάλυσης

Η ανάλυση της ακολουθίας κυμαίνεται μεταξύ της επεξεργασίας των δεδομένων μέχρι την τελική συνάθροιση των πολλαπλών δειγμάτων. Το λογισμικό της ανάλυσης μπορεί να ταξινομηθεί σε τρία στάδια.

Το πρώτο στάδιο που περιλαμβάνει το κάλεσμα των base pairs και τον υπολογισμό των Phred quality scores (Δες υποκεφάλαιο 3.3) και καταλήγει στη δημιουργία FASTQ αρχείων (Δες υποκεφάλαιο 3.3) [34].

Στο δεύτερο στάδιο γίνεται η αναδημιουργία της ακολουθίας για την αναπαράσταση της υποκείμενης βιολογίας. Πριν την αναδημιουργία, τα ακατέργαστα δεδομένα (από τα FASTQ

αρχεία) αξιολογούνται και φιλτράρονται για την ποιότητα τους ώστε να παραχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα. Η αναδημιουργία διαφέρει όταν η δημιουργία της ακολουθίας γίνεται σε ένα οργανισμό με reference genome (Δες υποκεφάλαιο 3.4) ή το γονιδίωμα θα αναδημιουργηθεί εξ αρχής. Όταν υπάρχει διαθέσιμο reference genome, η διαδικασία είναι πολύ πιο απλή αφού τα δεδομένα ευθυγραμμίζονται με βάση το reference, συχνά με κάποια ανοχή σε κάποια base-pair λάθη στις ακολουθίες του reference [34].

Στο τρίτο στάδιο, η ανάλυση χωρίζεται σε ένα φάσμα από διάφορες έρευνες, αλλά επικεντρώνονται στο resequencing, όπου χρησιμοποιείται η ανάλυση της ακολουθίας με reference genome. Συγκεκριμένα, μετά το δεύτερο στάδιο, υπάρχει ένα σύνολο διαφορών μεταξύ των δειγμάτων της ακολουθίας και του reference, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ένα τεράστιο ποσό δεδομένων για να επεξεργαστούν. Το σημείο εκκίνησης του τρίτου σταδίου είναι η χρήση όλων των ενδείξεων, προβλέψεων και συχνοτήτων πληθυσμού για να γίνει η ταξινόμηση της λίστας. Η κοινότητα που ασχολείται με τη γενετική έχει προχωρήσει στη χρηματοδότηση και κατανομή δημοσίων χώρων αποθήκευσης δεδομένων. Κάποιες προσπάθειες που έγιναν για τη δημιουργία καταλόγων πληθυσμού είναι το **1000 Genomes Project** (Διεθνές project για τη δημιουργία ενός συνόλου δεδομένων με ανθρώπινα γονιδιώματα από πέντε διαφορετικές ηπείρους) [49] και το Harmap, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των σχετικών συχνοτήτων στις παραλλαγές των δειγμάτων τους σε σύγκριση με το κοινό πληθυσμό [34].

Το πρώτο στάδιο της ανάλυσης εξαρτάται από το throughput της μηχανής, αφού παράγει πληροφορίες μέτρησης, ενώ αντίθετα το δεύτερο στάδιο εκτελεί εργασίες στα δεδομένα μετά από ένα ή πολλά runs της μηχανής, έτσι χρειάζεται σημαντικό ποσό αποθηκευτικού χώρου και υπολογιστικών πόρων.

Για τα δυο πρώτα στάδια [34] σχεδιάστηκαν διάφοροι μέθοδοι και αλγόριθμοι, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι open source, οι οποίοι επεξεργάστηκαν αρκετά ώστε να ικανοποιούν πλέον τις ανάγκες των αναλυτών. Συγκεκριμένα για την ανάλυση της ακολουθίας με τη βοήθεια reference genome δημιουργήθηκαν διάφοροι αλγόριθμοι

βασισμένοι στο **Burrows-Wheeler Alignment**, οι οποίοι κατάφεραν να έχουν καλή ισορροπία μεταξύ ταχύτητας και ακρίβειας. Κάποιοι από αυτούς είναι το BWA και Bowtie και θα αναλυθούν περαιτέρω στο επόμενο υποκεφάλαιο.

Σχήμα 3.1 Τα τρία στάδια της ανάλυσης [34]

3.2 Αλγόριθμοι Alignment

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο υποκεφάλαιο για την ανάλυση της ακολουθίας με τη βοήθεια reference genome δημιουργήθηκαν διάφοροι αλγόριθμοι βασισμένοι στο **Burrows-Wheeler Alignment (BWT)**. Το BWT αναδιατάσσει το κείμενο που δίνεται ως είσοδος χρησιμοποιώντας ένα πίνακα με επιθέματα (suffix) και παράγει ως αποτέλεσμα ένα πιο συμπίεσμένο κείμενο. Επίσης μπορεί να ψάξει αποδοτικά για patterns μέσα στο συμπίεσμένο κείμενο ή να τα μετρήσει.

Η απόδοση των αλγορίθμων αυτών διαφέρει ως προς [9]:

- Την **ορθότητα (precision)**, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ της υπολογιζόμενης τιμής και της πραγματικής τιμής της ακολουθίας και η οποία μετριέται με βάση κάποια quality scores, όπως το Phred score που θα επεξηγηθεί στο υποκεφάλαιο 3.3.
- Την **ακρίβεια (accuracy)**, δηλαδή το βαθμό όπου οι επαναλαμβανόμενες μετρήσεις δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα.
- Την **ευαισθησία της ανάλυσης**, δηλαδή την πιθανότητα η δοκιμή να ανιχνεύσει μια παραλλαγή στην ακολουθία.

- Το **εύρος** που παρουσιάζεται, δηλαδή οι περιοχές του γονιδιώματος για τις οποίες η NGS τεχνολογία μπορεί να παραγάγει με ακρίβεια τις πληροφορίες της ακολουθίας.

Παράδειγμα μετατροπής με το BWT [4]

Ακολουθία:

.ANANAS.

1. Δημιουργία όλων των επαναλήψεων

```
1: .ANANAS.
2: ..ANANAS
3: S..ANANA
4: AS..ANAN
5: NAS..ANA
6: ANAS..AN
7: NANAS..A
8: ANANAS..
```

2. Πίνακας Λεξικογραφικής Ταξινόμησης

1:	ANANAS..	8
2:	ANAS..AN	6
3:	AS..ANAN	4
4:	NANAS..A	7
5:	NAS..ANA	5
6:	S..ANANA	3
7:	.ANANAS.	1
8:	..ANANAS	2

Index → 7: .ANANAS. 1

BWT της ακολουθίας

3.2.1 Αλγόριθμος BWA

Ο αλγόριθμος BWA (Burrows-Wheeler Alignment Tool) είναι ένα πακέτο λογισμικού για τη χαρτογράφηση (mapping) ακολουθιών χαμηλής απόκλισης προς ένα μεγάλο reference genome, όπως το ανθρώπινο γονιδίωμα [5]. Κατά το **paired-end mapping**, που υπάρχει σε κάποιους από τους αλγόριθμους, πρώτα βρίσκει τις θέσεις των καλών hits, τα ταξινομεί με βάση τις χρωμοσωμικές συντεταγμένες και στη συνέχεια κάνει μια γραμμική σάρωση διαμέσου όλων των πιθανών χτυπημάτων για να συνδυάσει τα δυο άκρα [17].

Αποτελείται από κάποιους αλγορίθμους:

- BWA –backtrack
 - σχεδιάστηκε από τη Illumina
 - έχει πάνω από 100 base pair (bp) reads

- BWA – SW
 - έχει πάνω από 70 bp reads έως και 1 Mbp
 - υποστηρίζει μεγάλη ανάγνωση και alignment διάσπασης
- BWA –MEM [5, 36]
 - είναι ο απόγονος του BWA-SW και ο πιο πρόσφατος αλγόριθμος που δημιουργήθηκε
 - έχει πάνω από 70 bp reads έως και 1 Mbp
 - υποστηρίζει μεγάλη ανάγνωση και alignment διάσπασης
 - δουλεύει με γονιδιώματα μεγέθους μεγαλύτερα των 4 GB
 - είναι πιο ανεκτικός στα μεγάλα κενά
 - έχει καλύτερη paired-end ανάγνωση, δηλαδή για κάθε DNA κομμάτι μπορεί να διαβάσει δεδομένα και από τα δύο άκρα. Οι ακολουθίες τότε αποθηκεύονται σε δύο ξεχωριστά αρχεία. Μπορεί να γίνει ακολουθία για το ένα άκρο και ακολούθως να γυρίσει από την άλλη και να γίνει ακολουθία για το άλλο άκρο.
 - έναντι του BWA- SW προτείνεται για queries υψηλής απόδοσης καθώς είναι πιο γρήγορος(έχει παρόμοια ταχύτητα με το bowtie2 και διπλάσια ταχύτητα από το BWA-SW για 100 bp reads) και πιο ακριβής (σε σύγκρισή με το Bowtie2 και το BWA-SW)
 - έχει πιο απλή διεπαφή στη γραμμή εντολών και υποστηρίζει καλύτερο multi-threading (σε σχέση με το BWA–backtrack)

Για όλους τους αλγόριθμους πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί το FM-index για το reference genome και στη συνέχεια να εκτελεστεί ο alignment αλγόριθμος με τις εντολές `aln/samse/sampe` για το BWA –backtrack, `bwasw` για το BWA-SW και `mem` για το BWA-MEM αλγόριθμο.

3.2.2. Αλγόριθμος Bowtie

Με τον αλγόριθμο αυτό δημιουργείται ένα μόνιμο, επαναχρησιμοποιήσιμο Index για το γονιδίωμα. Ευθυγραμμίζει περισσότερα από 25 εκατομμύρια Illumina reads σε μία CPU ώρα.

3.2.3. Σύγκριση των διαφόρων αλγορίθμων BWA, του αλγορίθμου Bowtie και άλλων alignment αλγορίθμων και επιλογή

Στον πίνακα 3.1 φαίνονται οι γενικές διαφορές των αλγορίθμων **BWA** και **Bowtie** όσον αφορά το μήκος των reads, τα κενά, αν είναι paired-ends και αν χρησιμοποιούν πληροφορίες ποιότητας κατά το alignment [26].

Program	Algorithm	Long reads	Gapped	Paired-Ends	Use of quality info
Bowtie	FM-index	No	No	Yes	Yes
BWA	FM-index	Yes	Yes	Yes	No

Πίνακας 3.1 Σύγκριση αλγορίθμων BWA και Bowtie [26]

Υπάρχουν επίσης και **άλλοι αλγόριθμοι** για alignment [46], όπως ο Stampy ο SHRiMP2, ο CLC workstation, ο BLAT, ο Mosaik, ο Bfast, ο MapSplice που όμως είτε υστερούν στην ταχύτητα όταν το γονίδιο είναι πολύ μεγάλο ή υπάρχουν κενά, είτε είναι ακριβοί, είτε δεν έχουν σχεδιαστεί για NGS δεδομένα.

Στα σχήματα 3.2 και 3.3 παρουσιάζονται κάποιοι πίνακες και οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις όπου φαίνεται η σύγκριση των τριών BWA αλγορίθμων που περιγράφηκαν στο υποκεφάλαιο 3.2.1 και του Bowtie αλγορίθμου. Τα αποτελέσματα αυτά πάρθηκαν από το **GCAT** (Genome Comparison and Analytic Testing) [10], στο οποίο μπορεί να γίνει NGS ανάλυση των δεδομένων και να εξαχθούν στατιστικά σχετικά με τα correct/incorrect, mapped/unmapped reads.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν παράχθηκαν με το `dwgsim` και σε αυτά υπάρχουν sequencing σφάλματα, SNPs και indels. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα δεδομένα είναι 250bp και paired end (σχήμα 3.2) και 400 bp και paired end (σχήμα 3.3).

Name	Total Reads	Total Correct	Incorrectly Mapped	Unmapped
Bowtie2	4,778,100	4,685,947 (98.07%)	78,934 (1.652%)	13,219 (0.2767%)
Bwa	4,778,100	4,711,047 (98.60%)	23,109 (0.4836%)	43,944 (0.9197%)
Bwa_MEM	4,778,172	4,755,352 (99.52%)	22,820 (0.4776%)	0 (0.000%)
Bwa_SW	4,811,415	4,736,784 (98.45%)	74,630 (1.551%)	1 (0.00002078%)

Σχήμα 3.2 Σύγκριση ορθότητας mapping των Bwa, Bwa_MEM, Bwa_SW και Bowtie2 αλγορίθμων για δεδομένα 250 bp [10]

Όπως μπορεί να εξαχθεί από τον πίνακα και τη γραφική παράσταση του σχήματος 3.2, ότι οι αλγόριθμοι Bwa_backtrack (Bwa) και Bwa_MEM έχουν τα λιγότερα λανθασμένα mapped reads, ο Bwa_SW και ο Bwa_MEM έχουν τα λιγότερα Unmapped reads και όσον αφορά τα ορθά mapped reads έχουν όλοι οι αλγόριθμοι κοντινές τιμές αλλά υπερισχύει ο Bwa_MEM. Άρα, μπορούμε να δούμε ότι σε αυτή την περίπτωση ο Bwa_MEM είναι καλύτερος όσον αφορά την ορθότητα του mapping των reads.

Αντίστοιχα στον πίνακα και τη γραφική παράσταση του σχήματος 3.3 παρατηρείται ότι με πιο μεγάλο μέγεθος δεδομένων (400 bp) ο Bwa_backtrack (Bwa) και ο Bwa_MEM έχουν και πάλι τα λιγότερα λανθασμένα mapped reads, ο Bwa_SW και ο Bwa_MEM δεν έχουν καθόλου Unmapped reads και όσον αφορά τα ορθά mapped reads έχουν όλοι οι αλγόριθμοι κοντινές τιμές αλλά υπερισχύει και πάλι ο Bwa_MEM. Άρα, μπορούμε να δούμε ότι και σε

αυτή την περίπτωση ο Bwa_MEM είναι καλύτερος όσον αφορά την ορθότητα του mapping των reads.

Name	Total Reads	Total Correct	Incorrectly Mapped	Unmapped
Bwa_SW	3,003,008	2,974,053 (99.04%)	28,955 (0.9642%)	0 (0.000%)
Bowtie2	2,986,312	2,954,030 (98.92%)	29,304 (0.9813%)	2,978 (0.09972%)
Bwa	2,986,312	2,955,225 (98.96%)	6,109 (0.2046%)	24,978 (0.8364%)
Bwa_MEM	2,986,314	2,979,884 (99.78%)	6,430 (0.2153%)	0 (0.000%)

Σχήμα 3.3 Σύγκριση ορθότητας mapping

των Bwa, Bwa_MEM, Bwa_SW και Bowtie2 αλγορίθμων για δεδομένα 400 bp [10]

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω στατιστικά στοιχεία, για την εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων στα πλαίσια της διατριβής αυτής αρχικά επιλέχθηκε ο **Bwa_MEM** αλγόριθμος (στο υποκεφάλαιο 4.2 επισημαίνεται ότι για την τελική εξαγωγή αποτελεσμάτων και για θέματα σύγκρισης χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος BWA_Backtrack, επειδή δεν υλοποιήθηκε ακόμη ο αλγόριθμος BWA_MEM για τον αντίστοιχο παράλληλο αλγόριθμο pBWA), επειδή έστω κι αν θεωρείται λίγο πιο αργός από το Bowtie και δε χρησιμοποιεί πλήρως τα threads στους αλγορίθμους sampe και samse, εντούτοις:

- επιτρέπει τα long reads
- επιτρέπει τα κενά
- επιτρέπει τα insertions και deletions στις βάσεις του DNA κατά το alignment
- κάνει πιο αποδοτικό pairing κι έτσι δίνει μεγάλη ακρίβεια στο alignment

3.3 FASTQ αρχεία

Τα FASTQ αρχεία επιτρέπουν την αποθήκευση της ακολουθίας και των πληροφοριών ποιότητας για κάθε ανάγνωση. Αυτό το είδος αρχείων αποτελεί το βασικό τύπο αποθήκευσης δεδομένων για τα πειράματα του NGS [23].

Η μορφή του αρχείου είναι η ακόλουθη:

1. Αναγνωριστικό ακολουθίας (Sequence identifier)

Πρέπει να έχει την πιο κάτω μορφή:

```
@<instrument>:<run number>:<flowcell ID>:<lane>:<tile>:<x-pos>:<y-pos>
<read>:<is filtered>:<control number>:<index sequence>
```

- a. Κάθε αναγνωριστικό ακολουθίας ξεκινά με το @
 - b. Instrument: Η ταυτότητα του εργαλείου που χρησιμοποιείται
 - c. run number: Ο αριθμός εκτέλεσης στο εργαλείο
 - d. lane: Ο αριθμός της γραμμής
 - e. tile: Ο αριθμός του tile
 - f. x-pos: Η X-συντεταγμένη του cluster
 - g. y-pos: Η Y-συντεταγμένη του cluster
 - h. read: Ο αριθμός ανάγνωσης δείχνει αν είναι single read(1) ή paired-end (2)
 - i. is filtered: Δείχνει αν είναι φιλτραρισμένο (Y) ή όχι (N)
 - j. control number: Δείχνει μηδέν αν κανένα από τα bits ελέγχου δεν είναι ενεργοποιημένα, αλλιώς είναι ένας ζυγός αριθμός
 - k. index sequence: Η ακολουθία του index
2. Ακολουθία
 3. Αναγνωριστικό quality score: '+', χωρίζει την ακολουθία από το quality score
 4. Phred quality score
 - Δημιουργήθηκε στο πρόγραμμα Phred για να βοηθά στην αυτοματοποίηση του DNA sequencing στο Human Genome Project και χαρακτηρίζει την ακρίβεια του, δηλαδή αν το base call είναι λανθασμένο [23]

3.4 Reference Genome

Το Reference Genome [33] αποτελεί μια βάση δεδομένων που περιλαμβάνει μια ακολουθία νουκλεϊκού οξέος (nucleid acid), δηλαδή μια σειρά γραμμάτων που δείχνουν τη σειρά των νουκλεοτιδίων στο DNA και επειδή είναι συνήθως είναι γραμμικά πολυμερή (μεγάλα μόρια που δημιουργούνται από μονομερή), ο προσδιορισμός της ακολουθίας είναι ίδιος με τον ορισμό της ομοιοπολικής δομής του μορίου. Γι' αυτό ονομάζεται και κύρια δομή (primary structure), αφού η ακολουθία αυτή δίνει πληροφορίες για τις λειτουργίες του ατόμου.

Η βάση αυτή συναρμολογήθηκε από επιστήμονες ως ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα του συνόλου γονιδίων ενός είδους ατόμου και επειδή δημιουργείται από τη DNA ακολουθία πολλών δοτών, δεν αντιπροσωπεύει ένα μόνο άτομο.

Χρησιμοποιείται για δοκιμές στις τεχνολογίες full genome sequencing. Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται σαν οδηγός πάνω στον οποίο μπορούν να κτιστούν τα νέα γονίδια πιο γρήγορα και πιο φθηνά. Δίνει μια καλή εκτίμηση του DNA ενός μόνο ατόμου εκτός των ατόμων που έχουν μεγάλες αλλαγές στα αλληλόμορφα γονίδια (εναλλακτική μορφή γονιδίου που υπάρχει σε συγκεκριμένη περιοχή σε συγκεκριμένο χρωμόσωμα) λόγω του συνδρόμου των μυών ή κάποιου προβλήματος στους ιστούς.

3.5 SAM files

Τα αρχεία της μορφής SAM [6] χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των δεδομένων ακολουθίας σε μια σειρά από ASCII στήλες χωρισμένες με κόμματα.

Σήμερα, τα περισσότερα δεδομένα της μορφής SAM είναι η έξοδος από aligners που διαβάζουν FASTQ αρχεία και αντιστοιχούν τις ακολουθίες σε μια θέση σχετική με το reference genome.

Στο μέλλον, η SAM θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την αρχειοθέτηση μη ευθυγραμμισμένων δεδομένων ακολουθίας που παράγονται άμεσα από τα μηχανήματα προσδιορισμού ακολουθίας.

Το **Header** του SAM αρχείου [35, 45] περιλαμβάνει κάποια υποχρεωτικά πεδία:

- **@HD** (Header): Γενικές πληροφορίες
 - version της μορφής του αρχείου
 - ταξινομημένη σειρά των alignments (SO = sort order)
- **@SQ** (Sequence dictionary): Πληροφορίες σχετικά με το reference genome
 - SN (sequence name) = χρωμόσωμα (όνομα ακολουθίας)
 - LN (sequence length): μήκος χρωμοσωμάτων
- **@RG** (Read Group): Πληροφορίες σχετικά με την ομάδα ανάγνωσης
 - Μοναδική ταυτότητα
 - Όνομα του κέντρου της ακολουθίας
 - Προαιρετικά πεδία (Περιγραφή, Ημερομηνία, Σειρά της ροής, Βιβλιοθήκη, Προγράμματα που χρησιμοποιούνται, Πλατφόρμα/Τεχνολογία, Μονάδα δειγματοληψίας)
- **@PG** (Program): Το πρόγραμμα alignment που χρησιμοποιείται (π.χ. BWA και η έκδοση του)

Το **alignment** μέρος του SAM αρχείου [35, 45] αποτελείται από πολλές γραμμές διαχωρισμένες με TAB.

Κάθε γραμμή περιγράφει ένα alignment και περιλαμβάνει [6, 16, 35, 36]:

- **QNAME**: Query (pair, αν είναι paired) name
- **FLAG**: Bitwise flag (αν το read είναι paired, mapped, αν είναι το πρώτο/δεύτερο read στο pair κτλ). Ανάλογα με το τι ισχύει από αυτά τα options δημιουργείται ένα αριθμός που είναι το άθροισμα των αριθμών (που έχουν σχέση με δεκαεξαδικούς αριθμούς) που αντιστοιχούν στο κάθε option.

HexCode	Description	number
0x0001	paired in sequencing	1
0x0002	mapped in a proper pair (normally inferred during alignment from the insert size distribution)	2
0x0004	read (query sequence) itself is unmapped	4
0x0008	mate is unmapped	8
0x0010	strand of the query (1 for reverse)	16
0x0020	strand of the mate	32
0x0040	read is the first read in a pair	64
0x0080	read is the second read in a pair	128
0x0100	alignment is not primary	256
0x0200	QC failure	512
0x0400	optical or PCR duplicate	1024

Πίνακας 3.3 SAM format FLAG field [16]

Για παράδειγμα αν το FLAG είναι **153** σημαίνει αφορά το άθροισμα **128** (second read of pair) + **16** (reverse complement) + **8** (mate unmapped) + **1** (paired in sequencing)

- **RNAME**: Reference sequence name. Στην περίπτωση που το κομμάτι δεν έγινε map, τότε το πεδίο αυτό έχει το σύμβολο '*'.
- **POS**: Η 1-based πιο αριστερή θέση (position) της clipped ακολουθίας, δηλαδή η αρχική συντεταγμένη, η θέση της πρώτης matching βάσης
- **MAP**: Η ποιότητα του mapping (Mapping Quality), δηλαδή είτε η phred πιθανότητα για τα mismapping είτε μηδέν για τις πολλαπλές mapping πιθανότητες
- **CIGAR**: CIGAR string, που περιλαμβάνει κάποια από τα πιο κάτω options:

Op	BAM	Description
M	0	alignment match (can be a sequence match or mismatch)
I	1	insertion to the reference
D	2	deletion from the reference
N	3	skipped region from the reference
S	4	soft clipping (clipped sequences present in SEQ)
H	5	hard clipping (clipped sequences NOT present in SEQ)
P	6	padding (silent deletion from padded reference)
=	7	sequence match
X	8	sequence mismatch

Πίνακας 3.4 CIGAR String Options [35]

Όσον αφορά το Option ‘S’ είναι οι υποακολουθίες στα άκρα της ακολουθίας οι οποίες δε γίνονται align κυρίως λόγω χαμηλής ποιότητας. Οι υποακολουθίες αυτές εμφανίζονται στην ακολουθία, ενώ με το option ‘H’ δεν εμφανίζονται.

Για παράδειγμα:

Ακολουθία: AGCTAGCATCGTGTGCGCCCGTCTAGCATACGCATGATCGACTGT
CAGCTAGTCAGACTAGTCGATCGATGTG

Διάβασμα: gggGTGTAACC-GACTAGggggg

Στο διάβασμα της πιο πάνω ακολουθίας φαίνεται ότι οι βάσεις με κεφαλαία γράμματα είναι τα matches και με μικρά γράμματα αυτές που έγιναν clipped-off.

Έτσι το CIGAR αυτής της ακολουθίας είναι: **3S8M1D6M4S**

- **RNEXT:** Το όνομα της reference ακολουθίας του πρώτου alignment του επόμενου read στο template. Παίρνει τιμή ‘*’ όταν δεν παρέχεται αυτή η πληροφορία και ‘=’ αν το RNEXT είναι ίδιο με το RNAME.
- **PNEXT:** Η θέση του πρώτου alignment του επόμενου read στο template.
- **TLEN:** Signed observed Template Length. Αν όλα τα κομμάτια γίνουν map στο ίδιο reference, το unsigned observed Template Length ισούται με τον αριθμό των βάσεων από την αριστερότερη mapped βάση μέχρι τη δεξιότερη. Το αριστερό κομμάτι έχει θετικό πρόσημο και το δεξιότερο έχει αρνητικό πρόσημο. Το πρόσημο των ενδιάμεσων κομματιών δεν ορίζεται. Αν είναι μόνο ένα κομμάτι ή όταν δεν παρέχεται η πληροφορία, τότε το TLEN έχει τιμή μηδέν.
- **SEQ:** Η ακολουθία του κομματιού (segment Sequence). Αν δεν υπάρχει η ακολουθία τότε το SEQ έχει τιμή μηδέν. Αλλιώς, το μήκος της ακολουθίας ισούται με το άθροισμα των μηκών των matches (M), insertions(I) και softclipped(S), που ισχύουν στο CIGAR. Αν η τιμή του SEQ είναι ‘=’ τότε σημαίνει ότι η βάση είναι ίδια με τη reference.

- **QUAL:** Είναι ο ASCII κωδικός του base Quality (phred score) συν 33 για να γίνει χαρακτήρας που μπορεί να εκτυπωθεί.
- Προαιρετικά πεδία [5,6,33,41], που είναι της μορφής **<TAG>:<VTYPE>:<VALUE>**:

Όσα tags ξεκινούν με X, Y, Z είναι δεσμευμένα για ορισμό από το χρήστη.

Τα Vtypes μπορεί να είναι:

A: Χαρακτήρας που μπορεί να εκτυπωθεί

i: 32-bit ακέραιος αριθμός με πρόσημο

f: Single-precision πραγματικός αριθμός

Z: String που μπορεί να εκτυπωθεί

H: Δεκαεξαδικό string

Κάποια από τα TAG μπορεί να είναι:

- **XT (XT:A:U):** Κρατά ένα χαρακτήρα και η τιμή που μπαίνει μαζί με αυτό το tag είναι το 'U'.
- **NM (NM:i:2):** (number of mismatches) π.χ. Η επεξεργασία της απόστασης της ακολουθίας σε σχέση με το reference genome.
- **SM (SM:i:37):** Η ποιότητα του mapping αν αυτό που διαβάζεται έγινε map ως single read και όχι ως read pair.
- **AM (AM:i:0):** Η μικρότερη single-end ποιότητα του mapping των 2 reads στο pair
- **X0 (X0:i:1):** Ο αριθμός των καλύτερων hits
- **X1(X1:i:0):** Ο αριθμός των μη βέλτιστων hits
- **XM (XM:i:0):** Ο αριθμός των mismatches στην ακολουθία
- **XO (XO:i:0):** Ο αριθμός των ανοικτών κενών (gaps)
- **XG (XG:i:0):** Ο αριθμός των επεκτάσεων των κενών
- **MD (MD:Z:37):** Οι mismatching θέσεις/βάσεις

- **AS:** Το alignment score που δημιουργείται από τον aligner
- **XS:** Το μη βέλτιστο alignment score

3.6 BAM files

Το BAM αρχείο [15, 35, 36] είναι η binary έκδοση του SAM αρχείου και είναι συμπιεσμένο σε bgzf μορφή. Όλοι οι ακέραιοι στο BAM αρχείο είναι σε little-endian μορφή (το least significant byte βρίσκεται στη μικρότερη διεύθυνση και το most significant byte στη μεγαλύτερη διεύθυνση) ανεξάρτητα από το endianness της μηχανής.

Στόχος της bgzf μορφής συμπίεσης είναι η προσφορά πιο καλής συμπίεσης καθώς επιτρέπει αποδοτική τυχαία πρόσβαση στο BAM αρχείο για τα indexed queries. Κάθε bgzf αρχείο αποτελείται από μια σειρά συμπιεσμένων bgzf blocks, που το καθένα περιέχει ένα standard gzip header αρχείου με τις πιο κάτω επεκτάσεις:

1. F.EXTRA bit: Υποδεικνύει ότι υπάρχουν επιπλέον πεδία
2. Το επιπλέον πεδίο του bgzf χρησιμοποιεί τις 2 subfield ID τιμές 66 και 67
3. Το μήκος του ωφέλιμου φορτίου του επιπλέον πεδίου είναι 2
4. Τα ωφέλιμο φορτίου του επιπλέον πεδίου του bgzf είναι ένας 16-bit θετικός ακέραιος αριθμός σε little-endian μορφή. Αυτός ο αριθμός δίνει το μέγεθος του bgzf block μειωμένο κατά ένα.

Στη μορφή του BAM αρχείου περιλαμβάνονται πολλά πεδία, κάποια από τα οποία είναι το l_text (το μήκος του κειμένου του header), το l_name (το μήκος του ονόματος του reference συν 1), το block_size (το μέγεθος του υπολοίπου του alignment αρχείου), το l_seq (το μήκος του SEQ, που περιγράφηκε στο υποκεφάλαιο 3.5), το qual (το phred score) κ.ά.

3.7 Παράλληλοι BWA αλγόριθμοι

3.7.1 Παράλληλος αλγόριθμος pBWA

Το pBWA [29, 32] είναι μια παράλληλη υλοποίηση του BWA αλγορίθμου και αποτελεί την τροποποίηση του BWA κώδικα σε συνδυασμό με την **OpenMPI C** βιβλιοθήκη.

Το Open MPI [25] αποτελεί την υλοποίηση ενός open source Message Passing Interface, που έχει αναπτυχθεί και συντηρείται από μια ομάδα ακαδημαϊκών, ερευνητών και συνεργατών από τη βιομηχανία. Κάποια από τα χαρακτηριστικά του είναι:

- Ασφάλεια των threads και ο συγχρονισμός,
- Δυναμική στην αναπαραγωγική διαδικασία
- Ανοχή σε σφάλματα του δικτύου
- Ετερογένεια στο δίκτυο
- Συνύπαρξη πολλών χρονοπρογραμματιστών
- Υποστήριξη πολλών λειτουργικών συστημάτων
- Λογισμικό ποιότητας παραγωγής
- Υψηλή απόδοση σε όλες τις πλατφόρμες
- Φορητότητα και συντηρησιμότητα
- Ρύθμιση από τους τελικούς χρήστες
- Component-based σχεδιασμός και τεκμηριωμένα APIs

Όσον αφορά το pBWA, μέχρι στιγμής έχουν υλοποιηθεί τρεις εντολές για τον αλγόριθμο αυτό, το `aln`, το `samse` και το `sampe`, που αναφέρθηκαν και για το BWA αλγόριθμο στο υποκεφάλαιο 3.2.1.

Το pBWA διατηρεί και βελτιώνει το **multithreading** που εφαρμοζόταν στο BWA και προσθέτει αποδοτικό παραλληλισμό στις τρεις πιο πάνω εντολές. Όπως και σε άλλες παράλληλες εφαρμογές που στηρίζονται στην **OpenMPI C** βιβλιοθήκη, το pBWA όσον αφορά το multithreading διαφέρει σε σχέση με το BWA στο ότι δε μοιράζεται μεταβλητές ή μνήμη, έτσι σε κάθε παράλληλη διεργασία πρέπει πρώτα να αρχικοποιηθούν οι μεταβλητές και τα I/O αρχεία, καθώς παράγεται διαφορετικό αρχείο εξόδου για κάθε συνάρτηση

alignment. Αυτό αποτελεί *πλεονέκτημα* για το pBWA επειδή σε αντίθεση με το BWA που μπορεί να εκτελεστεί μόνο σε ένα επεξεργαστή με multithreading με την εντολή aln, το pBWA μπορεί να εκτελεστεί σε πολλούς επεξεργαστές τόσο για την εντολή aln όσο και για την εντολή sampe/samse. Αντίθετα, αποτελεί και *αδυναμία* επειδή το ποσό της RAM που χρειάζεται να τρέξει το pBWA αυξάνεται γραμμικά όταν αυξάνεται ο αριθμός των επεξεργαστών.

Το **multithreading** στο pBWA προτείνεται να χρησιμοποιείται καλύτερα σε συστήματα που το RAM είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4GB/core (Ο CyTera server έχει RAM ίση με 4GB/core). Αυτό διασφαλίζει ότι όλα τα στάδια (εντολές aln, sampe) θα παραλληλιστούν στο μέγιστο βαθμό. Κάθε στάδιο του αλγορίθμου μπορεί να εκτελεστεί με τον ίδιο αριθμό παράλληλων επεξεργαστών έστω κι αν ο αριθμός των threads μπορεί να διαφέρει.

Με τη χρήση του **multithreading** το pBWA χρησιμοποιεί πιο αποδοτικά τη RAM χρησιμοποιώντας την παραλληλοποίηση, κάτι που πετυχαίνει μεγάλη μείωση στο walltime όταν γίνονται align πολύ μεγάλες βάσεις δεδομένων.

Τα αποτελέσματα του pBWA έδειξαν ότι το walltime speedup οριοθετείται μόνο από το μέγεθος του παράλληλου συστήματος που χρησιμοποιείται, δηλαδή από τον αριθμό των κόμβων και των πυρήνων που διαθέτει ανά κόμβο το σύστημα καθώς το pBWA μπορεί να τρέξει με οποιοδήποτε αριθμό κόμβων (nodes) και πυρήνων (cores) ταυτόχρονα.

3.7.2 Σύγκριση του pBWA με άλλους παράλληλους BWA αλγορίθμους και επιλογή

Στη βιβλιογραφία [48] πέραν από τον pBWA παράλληλο αλγόριθμο παρουσιάζονται και κάποιοι άλλοι, που αποτελούν κυρίως mapping εργαλεία όπως ο BarraCUDA [20, 42] που είναι ένα mapping εργαλείο που στηρίζεται στην επιτάχυνση μέσω 8 NVIDIA GPUs σε 12-core CPU και ο CUSAW [18, 19] που χρησιμοποιεί 2 NVIDIA GPUs σε 4-core CPU. Επίσης άλλοι αλγόριθμοι χρησιμοποιούν τα FPGA (Field-Programmable Gate Array) για την επίτευξη παραλληλοποίησης.

Ο αλγόριθμος BarraCUDA δεν επιλέχθηκε επειδή για να χρησιμοποιηθεί χρειαζόταν κάποιες απαιτήσεις συστήματος, όπως Tesla C2050, Geforce GTX680 και NVIDIA CUDA toolkit SDK version 3.2 τα οποία δεν υποστήριζε ο Cy-Tera server.

Αντίστοιχα ο αλγόριθμος CUSAW δεν επιλέχθηκε λόγω και πάλι κάποιων απαιτήσεων του συστήματος, αλλά κι επειδή αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι οι συχνές προσβάσεις στην κοινή μνήμη κάτι το οποίο προκαλεί χαμηλή ποιότητα στον προσδιορισμό τοποθεσίας των δεδομένων και πολλές αστοχίες στην μνήμη Cache. Αυτό θα μπορούσε να λυθεί με την αύξηση του μεγέθους της μνήμης Cache στις μελλοντικές GPU συσκευές. Σε αντίθεση το δεύτερο πρόβλημα το οποίο είναι η απόκλιση κάποιων μονοπατιών ευθυγράμμισης για διάφορα μικρού μεγέθους δεδομένα, ακόμα αποτελεί μια πρόκληση.

Κεφάλαιο 4

Μεθοδολογία

4.1 Αρχεία εισόδου	41
4.2 Διαδικασία εκτέλεσης του αλγορίθμου BWA	41
4.3 Διαδικασία εκτέλεσης του αλγορίθμου pBWA	43
4.4 PBS αρχείο	45

4.1 Αρχεία εισόδου

Τα αρχεία εισόδου που χρησιμοποιήθηκαν πάρθηκαν από το 1000 Genomes Project [4]. Αρχικά για τη δημιουργία του index αρχείου ως reference genome χρησιμοποιήθηκε το αρχείο «*Homo_sapiens_assembly19.fasta*» με μέγεθος **2.92506 gb**.

Ακολούθως για αρχεία εισόδου στις εντολές του bwa mem, aln και sampe και pBWA aln και sampe έχουν ληφθεί 458 ανθρώπινες paired-end ακολουθίες από το φάκελο **NA19239** (http://ftp.1000genomes.ebi.ac.uk/vol1/ftp/data/NA19239/sequence_read/) και τα ονόματα των αρχείων που εκτελέστηκαν φαίνονται στον πίνακα 5.1 στη στήλη «όνομα αρχείου». Τα αρχεία αυτά είναι τύπου fastq και έχουν τη μορφή που περιγράφηκε στο υποκεφάλαιο 3.3. Συγκεκριμένα για την εξαγωγή αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν τα fastq αρχεία «**SRR014819_1.filt.fastq**» και «**SRR014819_2.filt.fastq**» (paired-end) με μέγεθος **1.84425 gb** το καθένα.

4.2 Διαδικασία εκτέλεσης του αλγορίθμου BWA

Αρχικά λήφθηκε ο **bwa** αλγόριθμος και συγκεκριμένα η **έκδοση 0.5.9** από το sourceforge (<http://sourceforge.net/projects/bio-bwa/files/>). Ήταν απαραίτητη η λήψη αυτής της έκδοσης επειδή όπως αναφέρεται και στο υποκεφάλαιο 6.1 υπήρξαν κάποια προβλήματα με άλλες εκδόσεις κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου pBWA.

Στη συνέχεια τα fastq αρχεία που λήφθηκαν από το 1000 Genomes Project έπρεπε να αποσυμπιεστούν για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν, κάτι που έγινε με την εντολή **gunzip**.

Ακολούθως εκτελέστηκε η εντολή ***./bwa index -p Homo_sapiens19 -a bwtsw FASTA αρχείο*** που χρησιμοποιεί το reference genome για την παραγωγή του index file. Με το option **-p** καθορίζεται το prefix του αρχείου εξόδου και με το **-a** καθορίζεται ο αλγόριθμος που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του index file, είτε ο “is” για βάσεις δεδομένων μεγαλύτερες των 2GB είτε ο “bwtsw” που δουλεύει με όλο το ανθρώπινο γονιδίωμα και επιλέγεται όταν οι βάσεις δεδομένων μεγαλύτερες του 2 GB. Στη δική μας περίπτωση επιλέχθηκε το “bwtsw” καθώς το .fasta αρχείο είναι μεγέθους 2.9 GB.

Όταν εκτελεστεί το index file παράγονται τα αρχεία με τα ακόλουθα extensions:

- .amb: αρχείο κειμένου με την εμφάνιση των N
- .ann: αρχείο κειμένου με τις reference ακολουθίες, το όνομα, το μήκος κτλ.
- .bwt: binary αρχείο με τη BWT ακολουθία
- .pac: binary αρχείο με την packaged ακολουθία, που ουσιαστικά αποτελεί τη συμπίεσμένη έκδοση του αυθεντικού reference FASTA αρχείου
- .sa: binary αρχείο με το suffix array index

Μετά εκτελείται η εντολή του **BWA_MEM** που επιλέχθηκε έναντι των άλλων alignment αλγορίθμων για τους λόγους που εξηγήθηκαν στο υποκεφάλαιο 3.2.3. Η εντολή αυτή έχει τη μορφή: ***./bwa mem -t 12 Homo_sapiens19 fastq_file1 fastq_file2 > SAM_file***. Με το option **-t** καθορίζεται ο αριθμός των threads, ύστερα μπαίνει το index αρχείο και μετά τα δυο fastq αρχεία αφού είναι paired-end. Τέλος η έξοδος ανακατευθύνεται (redirect) στο sam αρχείο. Κατά την εκτέλεση ο server παράγει και ένα report file που περιέχει όλες τις ενέργειες που έγιναν, τα λάθη, καθώς και τη μνήμη που χρησιμοποιήθηκε και ο χρόνος εκτέλεσης.

Όπως φαίνεται και στο επόμενο υποκεφάλαιο 4.3 για το pBWA δεν έχει αναπτυχθεί το mem, γι’ αυτό και εκτελέστηκαν το **BWA_aln** και **BWA_sampe** για να μπορέσουν να γίνουν

συγκρίσεις στα αποτελέσματα του BWA και του pBWA στο κεφάλαιο 5. Οι αντίστοιχες εντολές για το aln και sampe έχουν τη μορφή:

```
./bwa aln -t 12 Homo_sapiens19 fastq_file1 > sai1_file
```

```
./bwa aln -t 12 Homo_sapiens19 fastq_file2 > sai2_file
```

```
.bwa sampe -t 12 Homo_sapiens19 sai1_file sai2_file fastq_file1 fastq_file2 > SAM_file
```

Με το option `-t` καθορίζεται ο αριθμός των threads και ύστερα μπαίνει το index αρχείο, όπως και στην εντολή mem πιο πάνω. Σε αυτή όμως την περίπτωση κάθε fastq αρχείο μπαίνει σε ξεχωριστή εντολή, όπου παράγεται ένα sai αρχείο κάθε φορά. Τα sai αρχεία ακολούθως συνδυάζονται με την εντολή sampe όπου και παράγεται το τελικό sam αρχείο.

Το sam αρχείο στη συνέχεια έπρεπε να μετατραπεί σε bam αρχείο που είναι η binary μορφή του sam αρχείου, όπως αναφέρθηκε και στο υποκεφάλαιο 3.6, καθώς το bam αρχείο είναι πιο συμπαγές και αναλύεται πιο γρήγορα. Ακόμα ένας λόγος μετατροπής του αρχείου σε bam μορφή ήταν η μεταφορά του σε Windows περιβάλλον για να ανοιχθεί με το Ugene, ένα ολοκληρωμένο εργαλείο Βιοπληροφορικής, όπου μια από τις δυνατότητες του είναι η απεικόνιση των NGS δεδομένων που είναι σε BAM αρχεία μέσω του UGENE Assembly Browser.

Αυτό έγινε με την εντολή `samtools -h -b -S sam_file > bam_file`, όπου το option `-h` σημαίνει ότι θα συμπεριληφθεί και το header του sam αρχείου στο bam αρχείο, το `-b` ότι το αρχείο εξόδου είναι σε bam μορφή και το `-S` ότι το αρχείο εισόδου είναι σε sam μορφή.

4.3 Διαδικασία εκτέλεσης του αλγορίθμου pBWA

Αρχικά εγκαταστάθηκε από τους υπεύθυνους του Cy-Tera server ο **pbwa** αλγόριθμος και συγκεκριμένα η **έκδοση 0.5.9**. Έπρεπε να ληφθεί η ίδια έκδοση με το bwa ώστε να υπάρχει συμβατότητα.

Για index file και paired-end ακολουθίες (fastq αρχεία) χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια αρχεία με το bwa αλγόριθμο.

Καθώς για το pBWA δεν έχει αναπτυχθεί το pBWA_MEM, εκτελέστηκαν το pBWA_aln και pBWA_sampe, με τις ακόλουθες εντολές:

1. ***mpirun -np (#processes) pBWA aln -t (#threads) -f outputSai1 Homo_sapiens19 fastq_file1***

Το `-np` option καθορίζει τον αριθμό των παράλληλων διεργασιών (υποκεφάλαιο 5.1), το `-t` option τον αριθμό των threads αν θα έχει multithreading η εκτέλεση (είναι προαιρετικό) και το `-f` option το όνομα του output .sai αρχείου. Στη συνέχεια η εντολή είναι η ίδια με την `aln` εντολή του BWA αλγορίθμου, δηλαδή μπαίνει το `index` αρχείο και το `fastq` αρχείο.

2. ***mpirun -np (#processes) pBWA aln -f outputSai2 Homo_sapiens19 fastq_file2***

Ισχύουν τα αντίστοιχα που περιγράφηκαν στο βήμα 1.

3. ***cat outSai1-* >> outSai1.sai***

Με την εντολή αυτή όλα τα .sai αρχεία που παράγονται από την εντολή `aln` (βήμα 1) συνενώνονται σε ένα αρχείο για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί στο βήμα 5. Όπως αναφέρθηκε και στο υποκεφάλαιο 3.7 κάθε παράλληλη διεργασία παράγει δικά της αρχεία εξόδου αφού δε μοιράζονται τα `file pointers`, τις μεταβλητές και τη μνήμη, για αυτό και έπρεπε να γίνεται η ένωση (`concatenate`) όλων των αρχείων πριν την εκτέλεση της `sampe` εντολής.

4. ***cat outSai2-* >> outSai2.sai***

Ισχύουν τα αντίστοιχα που περιγράφηκαν στο βήμα 3.

5. ***mpirun -np (#processes) pBWA sampe -M -f outSam Homo_sapiens19 outputSai1 fastq_file1 fastq_file2***

Το `-np` option, όπως και στα βήματα 1 και 2 (`aln` εντολές) καθορίζει τον αριθμό των παράλληλων διεργασιών (υποκεφάλαιο 5.1). Το `-M` option χρησιμοποιείται για τη συνένωση των `sam` αρχείων εξόδου, αφού για κάθε παράλληλη διεργασία παράγεται διαφορετικό αρχείο εξόδου, όπως συμβαίνει και για τα .sai αρχεία στα βήματα 1 και 2. Το `-f` option καθορίζει το όνομα του output .sam αρχείου. Στη συνέχεια η εντολή είναι η ίδια με την `sampe` εντολή του BWA αλγορίθμου, δηλαδή μπαίνει το `index` αρχείο και τα δυο `paired-end fastq` αρχεία.

6. *rm outSai1-**

Με την εντολή αυτή διαγράφονται τα επιπλέον .sai αρχεία, αφού ήδη στο βήμα 3 έχουν συνενωθεί σε ένα. Πρέπει όμως να εκτελεστεί μετά το βήμα 5, επειδή το pBWA sampe αναζητεί ξεχωριστά τα .sai αρχεία έστω και αν υπάρχει και το συνενωμένο.

7. *rm outSai2-**

Ισχύουν τα αντίστοιχα που περιγράφηκαν στο βήμα 6.

Οι εντολές αυτές έπρεπε να είναι στη μορφή `/usr/bin/time -f "%P CPU" -o time_file.txt /bin/sh -c '(command_1); (command_2); (command_3)'` και όλα στην ίδια γραμμή για να μην υπάρξουν προβλήματα κατά την εκτέλεση. Με την εντολή time μπροστά υπολογίζεται η μετρική CPU usage, όπως εξηγείται και στο υποκεφάλαιο 5.2. Το `-f` option καθορίζει τη μορφή (format) που επιθυμεί ο χρήστης να εκτυπωθεί η στατιστική του χρόνου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό και την εκτύπωση του CPU usage. Το `-o` option χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του ονόματος του αρχείου εξόδου όπου θα αποθηκεύεται η στατιστική.

Επίσης σε κάθε εκτέλεση έπρεπε να καθοριστεί ο αριθμός των κόμβων και των επεξεργαστών, κάτι το οποίο έγινε μέσω του PBS αρχείου, που επεξηγείται στο υποκεφάλαιο 4.4.

4.4 PBS αρχείο

Το PBS (Portable Batch System) [3, 26] είναι ένα φορητό batch system, που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία, την υποβολή, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των διεργασιών που εκτελούνται σε ένα σύστημα. Βάζει όρια στο χρόνο εκτέλεσης καθώς και στον αριθμό των διεργασιών που τρέχουν ταυτόχρονα. Για την εκτέλεση μιας διεργασίας, κατανέμει τους πόρους που ζητούνται στο batch script, δημιουργεί ένα περιβάλλον για την εκτέλεση και εκτελεί τη διεργασία. Σε αυτό το περιβάλλον, κατά την εκτέλεση τα standard out και standard error κατευθύνονται σε αρχεία.

Το batch job [27, 29] είναι ένα shell script που περιέχει τις εντολές που επιθυμεί ο χρήστης να εκτελεστούν σε ένα πλήθος μηχανών. Αυτό το script περιέχει τα χαρακτηριστικά της διεργασίας και τις απαιτήσεις σε πόρους (μνήμη, CPU, χρόνος κτλ).

Το **-l option** χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του:

- **Μέγιστου χρόνου εκτέλεσης** (walltime) που πρέπει να πάρει η διεργασία. Αν γίνει υπέρβαση αυτού του ορίου, τότε το PBS σταματά την εκτέλεση της διεργασίας. Ορίζοντας το όριο του χρόνου κοντά στον αναμενόμενο επιτρέπεται στη διεργασία να αρχίσει να εκτελείται πιο γρήγορα σε σχέση με το να οριστεί ως το μέγιστο walltime που υπάρχει.
- **Αριθμού των κόμβων** (default: 1 κόμβος) και του **Αριθμού των επεξεργαστών ανά κόμβο** (ppn, default: 1). Ένα σύστημα με οκτώ cores σε κάθε κόμβο, έχει το ppn=8 ως το μέγιστο που μπορεί να ζητηθεί. Αν η διεργασία δεν έχει κάποιο είδος παραλληλισμού όπως το MPI ή το OpenMP, τότε αν ζητηθεί περισσότεροι του ενός επεξεργαστή σε ένα κόμβο σημαίνει ότι γίνεται σπατάλη πόρων και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την έναρξη εκτέλεσης της διεργασίας.
- **CPU** (default: 1 gb ή none) που αντιπροσωπεύει το μέγιστο ποσό φυσικής μνήμης που χρησιμοποιείται από κάθε διεργασία του job.

Το **-q option** χρησιμοποιείται για να καθοριστεί η PBS ουρά που θα προωθηθεί το job. Αυτό είναι απαραίτητο μόνο αν ο χρήστης έχει πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη ουρά.

Το **-j option** χρησιμοποιείται για να εκτυπωθεί τόσο η κανονική έξοδος (normal output) όσο και τα λάθη (error output) στο ίδιο αρχείο εξόδου (report file).

Το **-N option** καθορίζει την αρχή του ονόματος του αρχείου εξόδου. Όταν το job αρχίσει να εκτελείται αποκτά ένα id, το οποίο προστίθεται στο τέλος του ονόματος του αρχείου εξόδου

Με το `cd $PBS_O_WORKDIR`, το PBS script εκτελείται στο φάκελο στον οποίο έχει προωθηθεί (submit)το job. Αλλιώς, αν δεν υπάρχει, εκτελείται στον προσωπικό φάκελο του χρήστη.

Με το **module load** φορτώνεται και εκτελείται ένα πρόγραμμα που χρειάζεται για τις επόμενες εντολές και υπάρχει εγκατεστημένο στο server (π.χ. ο pBWA αλγόριθμος).

Τα χαρακτηριστικά μπαίνουν με την πιο κάτω μορφή:

```
#PBS -l walltime=HH:MM:SS,nodes=#κόμβων:ppn=#επεξεργαστών ανά κόμβο:pmem=
ποσό μνήμης gb
```

```
#PBS -q queueName
```

```
#PBS -j oe
```

```
cd $PBS_O_WORKDIR
```

```
module load
```

Για παράδειγμα:

```
#PBS -N pBWA_test1
```

```
#PBS -q cpuq
```

```
#PBS -j oe
```

```
#PBS -l walltime=00:30:00,nodes=4:ppn=2:pmem=2gb
```

```
cd $PBS_O_WORKDIR
```

```
module load pBWA/0.5.9_1.21009-goolf-1.4.10
```

Για την προώθηση ενός batch job στο Cy-Tera server χρησιμοποιείται η εντολή **msub** (**msub scriptfile**).

Κάποια παραδείγματα των PBS αρχείων που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της διατριβής αυτής για την εκτέλεση των αλγορίθμων BWA και pBWA υπάρχουν στο Παράρτημα στο τέλος της διατριβής.

Κεφάλαιο 5

Αποτελέσματα και Συζήτηση

5.1 Παράμετροι αποτελεσμάτων	48
5.2 Μετρικές αποτελεσμάτων	49
5.3 Πίνακες αποτελεσμάτων	53
5.3.1 Πίνακας αποτελεσμάτων BWA	53
5.3.2 Πίνακας αποτελεσμάτων pBWA	54
5.4 Γραφικές Παραστάσεις	59
5.5 Σχολιασμός αποτελεσμάτων	64

5.1 Παράμετροι αποτελεσμάτων

Γενικά για την εξαγωγή αποτελεσμάτων οι αλγόριθμοι εκτελέστηκαν στο CyTera server του Cyprus Institute, όπου εκεί μας δόθηκε πρόσβαση στο project cypre168 (υφιστάμενο Project που δημιουργήθηκε για χρήση από ερευνητές της ομάδας της Ιατρικής Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου) και συγκεκριμένα μας δόθηκαν 10000 CPU ώρες και 400 GPU ώρες. Ο CyTera server [15] περιλαμβάνει 98 12-core unaccelerated κόμβους και 18 12-core nodes με NVIDIA GPUs. Κάθε κόμβος έχει 12 cores με 4 GB RAM, άρα συνολικά κάθε κόμβος έχει **48 GB RAM**.

Κατά την εκτέλεση του παράλληλου αλγορίθμου pBWA χρησιμοποιήθηκαν οι πιο κάτω παράμετροι:

- Αριθμός κόμβων (nodes):

Ο αριθμός ανεξάρτητων υπολογιστών του CyTera server [7]

- Ο χρονοπρογραμματισμός γίνεται με το **moab scheduler** [24], που αποτελεί το πιο ισχυρό σύστημα ως προς το χρονοπρογραμματισμό και τη διαχείριση

των κόμβων στα υψηλής απόδοσης περιβάλλοντα υπολογιστών. Είναι υπεύθυνο για την ίση κατανομή των πόρων βάσει των διαθέσιμων πόρων, του χρόνου που βρίσκεται μια διεργασία στην ουρά και της αρχικής προτεραιότητας της ουράς.

- Αριθμός επεξεργαστών ανά κόμβο (ppn: processors per node).

Ο χρονοπρογραμματισμός γίνεται με το **moab scheduler**

- Συνολικός αριθμός διεργασιών (np: number of processes) [36]:

Υπολογίζεται με πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των κόμβων και των αριθμών των επεξεργαστών ανά κόμβο ($np = \#nodes * ppn$). Η παράμετρος αυτή χρειάζεται από το **mpirun** (MPI library, που εξηγήθηκε στο υποκεφάλαιο 3.7).

- Αριθμός threads:

Το thread αντιπροσωπεύει τη μικρότερη ακολουθία προγραμματισμένων εντολών που μπορούν να διαχειρίζονται ανεξάρτητα από το χρονοπρογραμματιστή του λειτουργικού συστήματος. Η παράμετρος αυτή χρησιμοποιείται από το pBWA αλγόριθμο.

5.2 Μετρικές αποτελεσμάτων

Κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων πάρθηκαν οι πιο κάτω **μετρικές [30, 31, 37, 47]** που αφορούν τον παράλληλο προγραμματισμό. Με τις μετρικές αυτές παρατηρείται πόσο γρήγορα μπορεί να εκτελεστεί το πρόγραμμα με χρήση παράλληλου αλγορίθμου και πόσο όφελος έχουμε σε σύγκριση με την εκτέλεση με σειριακό αλγόριθμο.

Κάθε αρχείο εκτελέστηκε **τρεις φορές** και υπολογίστηκε ο μέσος όρος των μετρικών, ώστε να είναι πιο έγκυρα τα αποτελέσματα.

- **CPU usage:** Το ποσοστό του CPU που χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση μιας διεργασίας.

Ο υπολογισμός του γίνεται με τη χρήση της εντολής **time [39]** πριν την εντολή του παράλληλου αλγορίθμου και ο τύπος είναι:

$$\%P = (\%U + \%S) / \%E$$

%P: Το ποσοστό του χρόνου που το CPU ξόδεψε εξυπηρετώντας τη συγκεκριμένη διεργασία

%U: Το συνολικό CPU (σε δευτερόλεπτα) που χρησιμοποίησε αυτή η διεργασία για την κατάσταση του χρήστη (user mode)

%S: Το συνολικό CPU (σε δευτερόλεπτα) που χρησιμοποίησε αυτή η διεργασία για την κατάσταση του πυρήνα του συστήματος (kernel mode)

%E: Ο πραγματικός χρόνος που πέρασε μεταξύ της έναρξης και λήξης εκτέλεσης της διεργασίας

Η εντολή έχει τη μορφή **time [options] command [arguments...]**, όπου στα options μπορεί να οριστεί η μορφή της εξόδου που θα παραχθεί, ώστε να τυπωθεί το ποσοστό του CPU (**-f "\t%P CPU"**) καθώς και η εγγραφή της εξόδου σε αρχείο (**-o out.txt**).

Στον πίνακα 5.1 στο υποκεφάλαιο 5.3 η στήλη Total CPU usage δείχνει το ολικό CPU usage για όλους τους επεξεργαστές που υπολογίζεται με την εντολή time και η στήλη CPU usage per processor δείχνει το CPU usage για κάθε επεξεργαστή, που υπολογίζεται διαιρώντας το Total CPU usage με το `ppn`.

- **Cost:** Το κόστος που χρειάστηκε για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης διεργασίας.

Ο τύπος για υπολογισμό του Cost είναι:

$$\text{Cost} = \text{wall time} * \text{\#nodes} * \text{\#cores allocated}$$

Η πληροφορία για το walltime υπάρχει στο τέλος του report file που παράγεται μετά την εκτέλεση ενός script στο Cy-Tera server.

Γενικά, το **walltime** πρέπει να **μειώνεται όσο αυξάνονται οι επεξεργαστές**, όπως παρατηρείται και σε κάποιες δοκιμές που έγιναν σε άλλους servers [32].

- **RAM used:** Τα συνολικά gb RAM που χρησιμοποιήθηκαν, δηλαδή για την προσωρινή αποθήκευση εντολών και δεδομένων για την ολοκλήρωση των διεργασιών. Η πληροφορία αυτή υπάρχει ως mem στο τέλος του report file που παράγεται μετά την εκτέλεση ενός script στο Cy-Tera server.
- **Speedup:** Μετρά το όφελος που υπάρχει χρησιμοποιώντας ένα παράλληλο αλγόριθμο για την εκτέλεση ενός προγράμματος σε σύγκριση με ένα σειριακό αλγόριθμο. Ο τύπος για υπολογισμό του Speedup είναι:

$$\text{Speedup} = T_s / T_p$$

T_s: ο χρόνος εκτέλεσης (walltime) που απαιτείται με χρήση ενός σειριακού αλγορίθμου

T_p: ο χρόνος εκτέλεσης (walltime) που απαιτείται με χρήση ενός παράλληλου αλγορίθμου

Στη συγκεκριμένη περίπτωση για το T_s χρησιμοποιήθηκε το καλύτερο walltime κατά την εκτέλεση του σειριακού αλγορίθμου BWA (aln, sampe), όπως φαίνεται στον πίνακα 5.1 και για το T_p χρησιμοποιήθηκε το walltime κατά την εκτέλεση του pBWA παράλληλου αλγορίθμου, όπου στην κάθε εκτέλεση γινόταν η ανάλογη αλλαγή στον αριθμό των nodes, του rpn και τον αριθμό των threads.

Γενικά, το **speedup** πρέπει να *αυξάνεται όσο αυξάνονται οι επεξεργαστές*, όπως παρατηρείται και σε κάποιες δοκιμές που έγιναν σε άλλους servers [32].

Το speedup μπορεί να περιοριστεί λόγω:

- του κόστους επικοινωνίας
- της εξισορρόπησης φορτίου
- του κόστους παραγωγής
- του χρονοπρογραμματισμού των διεργασιών και των I/O λειτουργιών

- **Efficiency:** Η μετρική αυτή συνδέει το speedup με τον αριθμό των επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται.

Ο τύπος για υπολογισμό του Efficiency είναι:

$$\text{Efficiency} = \text{Speedup} / \text{\#processors}$$

#processors = np (όπως εξηγήθηκε στο υποκεφάλαιο 5.1)

To efficiency πρέπει:

- Ιδανικά να έχει τιμή 1, αλλά πρακτικά να είναι μεταξύ των τιμών 0 και 1
 - Να μειώνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός των επεξεργαστών.
- **Scalability:** Η ικανότητα να διατηρείται το efficiency με την αύξηση του αριθμού των επεξεργαστών και του μεγέθους του προβλήματος.

5.3 Πίνακες αποτελεσμάτων

Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν οι εντολές όπως περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 4. Εκτελέστηκαν και για τον αλγόριθμο BWA, αλλά και για τον pBWA το aln και sampe για να μπορέσει να γίνει η σύγκριση των αποτελεσμάτων, αφού δεν υπάρχει mem για το pBWA, το οποίο φάνηκε να είναι καλύτερο στο mem του BWA βάση των ερευνών (υποκεφάλαιο 3.2).

5.3.1 Πίνακας αποτελεσμάτων BWA

Όνομα αρχείου	#Κόμβων (moab)	Επεξεργαστές ανά κόμβο - rpn (moab)	#threads (bwa)		Συνολική χρήση του CPU	Χρήση του CPU ανά κόμβο	WallTime (sec)	Κόστος (sec)	Χρήση της RAM (Gb)
SRR014819	1	12	1		99%	8%	9684	1162120	3,19
SRR014819	1	12	6		575%	48%	1783	213920	2,48
SRR014819	1	12	12		1081%	90%	980	117600	2,59
SRR014819	1	12	18		1064%	89%	989	118720	2,67
SRR014819	1	12	24		1071%	89%	995	119440	2,75

Πίνακας 5.1 Πίνακας αποτελεσμάτων BWA αλγορίθμου

5.3.2 Πίνακας αποτελεσμάτων pBWA

*Για **Serial Time** χρησιμοποιείται το καλύτερο serial time του σειριακού αλγορίθμου BWA (aln, sampe) από τον πίνακα 5.

Όνομα αρχείου	Αριθμός Κόμβων (moab)	Επεξεργαστές ανά κόμβο - Ppn (moab)	Αριθμός διεργασιών - np (mpirun)	Αριθμός threads (pbwa)		Συνολική χρήση του CPU	Χρήση του CPU ανά κόμβο	Κόστος (sec)	Χρήση της RAM (Gb)	WallTime (sec)	Speedup	Efficiency
SRR014819	1	2	2	1		190%	80%	9506	6,91	4753	0,66	0,332
SRR014819	1	2	2	6		188%	94%	9942	6,93	4971	0,62	0,309
SRR014819	1	2	2	12		187%	94%	10008	6,94	5004	0,63	0,315
SRR014819	1	4	4	1		332%	83%	7616	13,84	1904	1,09	0,273
SRR014819	1	4	4	6		325%	81%	12168	13,82	3042	1,05	0,261
SRR014819	1	4	4	12		326%	81%	16440	13,84	4110	1,03	0,256
SRR014819	1	6	6	1		461%	77%	12966	20,7	2161	1,42	0,237
SRR014819	1	6	6	6		459%	77%	13500	14,44	2250	1,38	0,23
SRR014819	1	6	6	12		459%	77%	13518	14,39	2253	1,35	0,225
SRR014819	1	12	12	1		764%	64%	15924	36,93	1327	2,4	0,2

Όνομα αρχείου	Αριθμός Κόμβων (moab)	Επεξεργαστές ανά κόμβο - Ppn (moab)	Αριθμός διεργασιών - np (mpirun)	Αριθμός threads (pbwa)		Συνολική χρήση του CPU	Χρήση του CPU ανά κόμβο	Κόστος (sec)	Χρήση της RAM (Gb)	WallTime (sec)	Speedup	Efficiency
SRR014819	1	12	12	6		772%	64%	16296	38,89	1358	2,33	0,194
SRR014819	1	12	12	12		771%	64%	16296	35,37	1358	3,65	0,304
SRR014819	5	2	10	1		159%	80%	14780	32,4	1478	0,66	0,066
SRR014819	5	2	10	6		155%	78%	15867	34,09	1587	0,62	0,062
SRR014819	5	2	10	12		158%	79%	15567	33,53	1557	0,63	0,063
SRR014819	5	4	20	1		273%	68%	17973	57,25	899	1,09	0,055
SRR014819	5	4	20	6		271%	68%	18753	59,09	938	1,04	0,052
SRR014819	5	4	20	12		271%	68%	19107	63,43	955	1,03	0,051
SRR014819	5	6	30	1		382%	64%	20690	87,57	490	2	0,047
SRR014819	5	6	30	6		379%	63%	21320	82,92	711	1,38	0,046
SRR014819	5	6	30	12		379%	63%	21770	83,5	726	1,35	0,045
SRR014819	5	12	60	1		684%	57%	24500	167,53	408	2,4	0,04

Όνομα αρχείου	Αριθμός Κόμβων (moab)	Επεξεργαστές ανά κόμβο - Ppn (moab)	Αριθμός διεργασιών - np (mpirun)	Αριθμός threads (pbwa)		Συνολική χρήση του CPU	Χρήση του CPU ανά κόμβο	Κόστος (sec)	Χρήση της RAM (Gb)	WallTime (sec)	Speedup	Efficiency
SRR014819	5	12	60	6		673%	56%	25220	157,25	420	2,33	0,039
SRR014819	5	12	60	12		672%	56%	25260	153,24	421	2,33	0,039
SRR014819	10	2	20	1		120%	60%	18540	59,83	927	1,06	0,053
SRR014819	10	2	20	6		116%	58%	19520	62,28	976	1	0,05
SRR014819	10	2	20	12		119%	60%	19600	60,47	980	1	0,05
SRR014819	10	4	40	1		211%	53%	22760	108,81	569	1,72	0,043
SRR014819	10	4	40	6		210%	53%	23640	105,33	591	1,66	0,041
SRR014819	10	4	40	12		211%	53%	23520	114,01	588	1,67	0,042
SRR014819	10	6	60	1		303%	51%	26580	147,26	443	2,21	0,037
SRR014819	10	6	60	6		304%	51%	27480	166,13	458	2,14	0,036
SRR014819	10	6	60	12		313%	52%	26220	157,33	437	2,24	0,037
SRR014819	10	12	120	1		646%	54%	30840	202,07	257	3,81	0,032

Όνομα αρχείου	Αριθμός Κόμβων (moab)	Επεξεργαστές ανά κόμβο - Ppn (moab)	Αριθμός διεργασιών - np (mpirun)	Αριθμός threads (pbwa)		Συνολική χρήση του CPU	Χρήση του CPU ανά κόμβο	Κόστος (sec)	Χρήση της RAM (Gb)	WallTime (sec)	Speedup	Efficiency
SRR014819	10	12	120	6		650%	54%	33720	289,88	281	3,49	0,029
SRR014819	10	12	120	12		669%	56%	34320	307,98	286	3,43	0,029
SRR014819	15	2	30	1		118%	59%	21170	82,08	706	1,39	0,046
SRR014819	15	2	30	6		118%	59%	22000	83,79	733	1,34	0,045
SRR014819	15	2	30	12		117%	59%	21990	91,08	733	1,34	0,045
SRR014819	15	4	60	1		210%	53%	25860	155,5	431	2,27	0,038
SRR014819	15	4	60	6		205%	51%	26860	154,64	448	2,19	0,036
SRR014819	15	4	60	12		207%	52%	27160	156,66	453	2,16	0,036
SRR014819	15	6	90	1		323%	54%	29790	209,57	331	2,96	0,033
SRR014819	15	6	90	6		319%	53%	30930	226,24	344	2,85	0,032
SRR014819	15	6	90	12		322%	54%	31530	234,86	350	2,8	0,031
SRR014819	15	12	180	1		654%	55%	42960	424,78	239	4,11	0,023

Όνομα αρχείου	Αριθμός Κόμβων (moab)	Επεξεργαστές ανά κόμβο - Ppn (moab)	Αριθμός διεργασιών - np (mpirun)	Αριθμός threads (pbwa)		Συνολική χρήση του CPU	Χρήση του CPU ανά κόμβο	Κόστος (sec)	Χρήση της RAM (Gb)	WallTime (sec)	Speedup	Efficiency
SRR014819	15	12	180	6		651%	54%	40560	395,71	225	4,35	0,024
SRR014819	15	12	180	12		666%	56%	42240	477,02	235	4,18	0,023

Πίνακας 5.2 Πίνακας αποτελεσμάτων pbwa αλγορίθμου

5.4 Γραφικές Παραστάσεις

Στις πιο κάτω γραφικές παραστάσεις φαίνεται το speedup, το efficiency και η χρήση του CPU ανά κόμβο κατά την αλλαγή του αριθμού των κόμβων, των επεξεργαστών και των threads.

Κατά την αλλαγή του αριθμού των κόμβων και των επεξεργαστών

Ο αριθμός των threads παραμένει σταθερός στα 12.

Σχήμα 5.1 Γραφική παράσταση του Speedup κατά την αύξηση του αριθμού των κόμβων και των επεξεργαστών

Σχήμα 5.2 Γραφική παράσταση του Efficiency κατά την αύξηση του αριθμού των κόμβων και των επεξεργαστών

Σχήμα 5.3 Γραφική παράσταση χρήσης του CPU ανά κόμβο κατά την αύξηση του αριθμού των κόμβων και των επεξεργαστών

Σχήμα 5.4 Γραφική παράσταση χρήσης του κόστους κατά την αύξηση του αριθμού των κόμβων και των επεξεργαστών

Κατά την αλλαγή του αριθμού των κόμβων και των threads

Ο αριθμός των επεξεργαστών παραμένει σταθερός στα 12.

Σχήμα 5.5 Γραφική παράσταση του Speedup κατά την αύξηση του αριθμού των κόμβων και των threads

Σχήμα 5.6 Γραφική παράσταση του Efficiency κατά την αύξηση του αριθμού των κόμβων και των threads

Σχήμα 5.7 Γραφική παράσταση της χρήσης του CPU ανά κόμβο κατά την αύξηση του αριθμού των κόμβων και των threads

Σχήμα 5.8 Γραφική παράσταση του κόστους κατά την αύξηση του αριθμού των κόμβων και των threads

Κατά την αλλαγή του αριθμού των επεξεργαστών και των threads

Ο αριθμός των κόμβων παραμένει σταθερός στα 10.

Σχήμα 5.9 Γραφική παράσταση του speedup κατά την αύξηση του αριθμού των επεξεργαστών και των threads

Σχήμα 5.10 Γραφική παράσταση του efficiency κατά την αύξηση του αριθμού των επεξεργαστών και των threads

Σχήμα 5.11 Γραφική παράσταση του κόστους κατά την αύξηση του αριθμού των επεξεργαστών και των threads

5.5 Σχολιασμός αποτελεσμάτων

Με βάση τα αποτελέσματα από τους πίνακες 5.1 και 5.2 και τις γραφικές παραστάσεις των σχημάτων 5.1 – 5.11.

- **BWA αλγόριθμος**
 - Όσο αυξάνεται ο αριθμός των threads:
 - Το **CPU usage** αυξάνεται και γενικά κυμαίνεται μεταξύ 8-90%, με το 90% να υπάρχει στην περίπτωση των 12 threads.
 - Το **κόστος** μειώνεται. Αυτό ισχύει μέχρι τα 12 threads, αφού μειώνεται και ο χρόνος εκτέλεσης. Στα 18 και 24 threads όμως παρατηρείται μια μικρή αύξηση.
 - Το **RAM used** μειώνεται. Αυτό ισχύει μέχρι τα 6 threads, ενώ στα 12, 18 και 24 threads παρατηρείται μια μικρή αύξηση.

- **pBWA αλγόριθμος**

- Όσο αυξάνεται ο αριθμός των κόμβων:

- Η **χρήση του CPU** ξεκινώντας από το 95% μειώνεται αρχικά και στη συνέχεια παραμένει στα ίδια περίπου επίπεδα κοντά στο 50-60%.

Συγκεκριμένα:

- Για 1 κόμβο είναι στο εύρος 65-95%
- Για 5 κόμβους είναι στο εύρος 55-80%
- Για 10 κόμβους είναι στο εύρος 50-60%
- Για 15 κόμβους είναι στο εύρος 51-59%

- Το **κόστος** αυξάνεται. Αν και ο χρόνος εκτέλεσης μειώνεται εντούτοις επειδή για την εύρεση του κόστους πολλαπλασιάζεται ο χρόνος με τον αριθμό των κόμβων ο οποίος αυξάνεται.

- Το **RAM used** αυξάνεται.

- Το **speedup** αυξάνεται και μειώνεται το **efficiency**, αφού είναι αντιστρόφως ανάλογο του speedup.

- Όσο αυξάνεται ο αριθμός των **επεξεργαστών** (για τον ίδιο αριθμό κόμβων):

- Η **χρήση του CPU** μειώνεται. Συγκεκριμένα:

- για $nr=2,4,6,12$ και 1 κόμβο ξεκινά από 95% και φτάνει στο 65%
- για $nr=10,20,30,60$ και 5 κόμβους ξεκινά από 80% και φτάνει στο 55%
- για $nr=20,40,60,120$ και 10 κόμβους ξεκινά από 60% και φτάνει στο 50%
- για $nr=30,60,90,180$ και 15 κόμβους ξεκινά από 59% και φτάνει στο 51%

- Το **κόστος** αυξάνεται. Αν και ο χρόνος εκτέλεσης μειώνεται εντούτοις επειδή για την εύρεση του κόστους πολλαπλασιάζεται ο χρόνος με τον αριθμό των κόμβων ο οποίος αυξάνεται.
 - Το **RAM used** αυξάνεται, καθώς για κάθε παράλληλη διεργασία πρέπει πρώτα να αρχικοποιηθούν οι μεταβλητές και τα I/O αρχεία, όπως αναφέρθηκε και στο υποκεφάλαιο 3.7.
 - Το **speedup** αυξάνεται, καθώς ο χρόνος εκτέλεσης (αντιστρόφως ανάλογος του speedup στον τύπο) μειώνεται και αυτό συμφωνεί με τη θεωρία που αναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο 4.2.
 - Το **Efficiency** μειώνεται, κάτι που συμφωνεί με τη θεωρία που αναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο 4.2.
- Όσον αφορά τον αριθμό των **threads**, δεν επηρεάζει τις μετρικές. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις, ανεξάρτητα από τον αριθμό των κόμβων.

Κεφάλαιο 6

Συμπεράσματα

6.1 Συμπεράσματα	67
6.2 Προβλήματα κατά την εκπόνηση της διατριβής	69
6.3 Μελλοντική Εργασία	69

6.1 Συμπεράσματα

Με βάση τα αποτελέσματα του κεφαλαίου 5, μπορούν να εξαχθούν τα πιο κάτω συμπεράσματα:

1. Ο BWA αλγόριθμος έχει καλύτερα αποτελέσματα μέχρι τα 12 threads, αφού στο σημείο εκείνο γίνεται η καλύτερη χρήση του CPU και είναι ο μικρότερος χρόνος εκτέλεσης.
2. Ο παράλληλος αλγόριθμος pBWA είναι εύχρηστος αν ο χρήστης έχει ήδη προηγουμένως εκτελέσει σενάρια και με το σειριακό αλγόριθμο BWA, καθώς μεγάλο μέρος των εντολών του BWA έχουν πολλές ομοιότητες με τον pBWA.
3. Ο pBWA αλγόριθμος είναι επεκτάσιμος (scalable) αφού με το διπλασιασμό των πόρων και συγκεκριμένα των κόμβων παρατηρείται μείωση του χρόνου κατά το μισό.
4. Στον pBWA αλγόριθμο, ο αριθμός των threads δεν επηρεάζει καθόλου το χρόνο εκτέλεσης, το speedup, τη χρήση του CPU και της RAM.
5. Στον pBWA αλγόριθμο, τόσο με την αύξηση του αριθμού των κόμβων όσο και με την αύξηση του αριθμού των επεξεργαστών, μειώνεται ο χρόνος εκτέλεσης, όπως και η χρήση του CPU μέχρι ένα σημείο όπου σταθεροποιείται στο 50-60% και αυξάνεται η χρήση της RAM. Επίσης το speedup αυξάνεται και το efficiency μειώνεται, κάτι που συμφωνεί με τη θεωρία όπως αναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο 5.2.

Γενικά λοιπόν κατά την εκπόνηση της διατριβής αυτής διευρύνθηκαν αρκετά οι γνώσεις μου τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο γύρω από τους αλγόριθμους.

Μελετήθηκαν εις βάθος αφενός με οι σειριακοί και αφετέρου δε οι παράλληλοι αλγόριθμοι. Κάποιοι παρουσίαζαν αρκετά προβλήματα, κάποιοι παρόλο που είχαν αρκετά θετικά στοιχεία εντούτοις δεν ήταν οι κατάλληλοι για τη δική μας περίπτωση και κάποιοι στην πορεία φάνηκε πως δεν ικανοποιούσαν πλήρως τις απαιτήσεις μας.

Έτσι μετά από μια ενδελεχή σύγκριση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων του κάθε αλγόριθμου σε συνάρτηση πάντοτε με τα κριτήρια τα οποία τέθηκαν ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή του αλγορίθμου, οι BWA και pBWA κρίθηκαν ως οι καταλληλότεροι στα πλαίσια της παρούσας διατριβής. Αυτό μπορεί να βοηθήσει σε μελλοντικό στάδιο ώστε κάποιοι άλλοι ερευνητές να γνωρίζουν ακριβώς ποιος αλγόριθμος είναι ο καλύτερος για την κάθε περίπτωση όπως επίσης και ποιοι χρίζουν βελτιστοποίησης.

Επιπρόσθετα, η πρόσβαση στο Cy-Tera server αποτέλεσε ίσως και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι αφού υπήρξε η ευκαιρία να εκτελεστούν σε αυτόν τα παραδείγματα για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Μέχρι στιγμής ο server αυτός αποτελεί το μοναδικό στην Κύπρο που να έχει τα χαρακτηριστικά που τέθηκαν, έτσι υπήρξε η δυνατότητα να μελετηθούν και έμπρακτα οι αλγόριθμοι. Ως εκ τούτου χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που αποκομίσθηκαν όλα αυτά τα χρόνια σχετικά με το περιβάλλον και τις εντολές Linux καθώς επίσης και τις διάφορες πληροφορίες σχετικά με την παράλληλη επεξεργασία φάνηκε στην πράξη ότι κάποια ευφάνταστα θεωρητικά όνειρα στο μέλλον γίνονται πραγματικότητα.

Τέλος, έγινε αντιληπτό πόσο απαραίτητη είναι η συνύπαρξη των δυο επιστημών, της Βιολογίας και της Πληροφορικής και πόσο σημαντική για τη ανθρωπότητα μπορεί να καταστεί στις μέρες μας η Βιοπληροφορική. Η έννοια της ακρίβειας, της ευθυγράμμισης, του χρόνου αλλά και της ανάλυσης αποτελεσμάτων παίρνουν πλέον μια άλλη διάσταση. Τα μηνύματα πολλά και οι σκέψεις για συνδυασμούς επιστημών ακόμα πιο πολλές.

6.2 Προβλήματα κατά την εκπόνηση της διατριβής

Ο server πολλές φορές δεν ήταν διαθέσιμος για την εκτέλεση των διεργασιών που στέλνονταν επειδή δεν υπήρχαν διαθέσιμοι πόροι (επεξεργαστές).

Επίσης κατά την προσπάθεια εκτέλεσης του αλγορίθμου pBWA:

1. Συγκεκριμένα κατά την εκτέλεση της εντολής `aln` επειδή όπως αναφέρθηκε και στο υποκεφάλαιο 3.7 κάθε παράλληλη διεργασία παράγει δικά της αρχεία εξόδου αφού δε μοιράζονται τα `file pointers`, τις μεταβλητές και τη μνήμη έπρεπε να γίνεται η ένωση (`concatenate`) όλων των αρχείων πριν την εκτέλεση της `sampe` εντολής.
2. Υπήρξε το πρόβλημα των άδειων `.sai` αρχείων εξόδου μετά την εντολή `aln` και αυτό οφειλόταν στο ότι χρειαζόταν και το αρχείο `.rbwt` κατά την παραγωγή του `index file`, κάτι το οποίο δεν παραγόταν με όλες τις εκδόσεις του `bwa`, για αυτό μετά από τη λήψη και τη δοκιμή διαφόρων εκδόσεων, η έκδοση 0.5.9 έλυσε το πρόβλημα.

6.3 Μελλοντική Εργασία

Σε μελλοντικό στάδιο καθώς κατανοήσαμε το Burrows Wheeler Aligner (BWA) αλγόριθμο και τον τρόπο εκτέλεσης του θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας παρόμοιος αλγόριθμος που να μειώνει τα μειονεκτήματα του BWA.

Επιπλέον μπορεί να γίνουν βελτιστοποιήσεις στην παραλληλοποίηση του pBWA αλγορίθμου και να επιτρέπεται το `multithreading` και στην εντολή `sampe`, ώστε να μειωθεί περαιτέρω ο χρόνος εκτέλεσης και να αυξηθεί το `speedup`. Ακόμη όσον αφορά το pBWA καλό θα ήταν να γίνει προσπάθεια υλοποίησης και του MEM ο οποίος όπως φάνηκε και στο BWA έχει αρκετά πλεονεκτήματα έναντι του BWA-SW και BWA-backtrack όσον αφορά το πλήθος των `reads`, το μέγεθος των γονιδιωμάτων, την ανεκτικότητα του σε κενά και την ταχύτητα.

Βιβλιογραφία

- [1] B. Alberts, D. Bray, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, et. al., «Introduction in Cells» in *Essential Cell Biology. An Introduction to the Molecular Biology of the Cell*, Chapter 1, (X. Ζιούδρου, Μεταφ.), Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη, 2000.
- [2] Barney Blaise (Τελευταία Αλλαγή: 2014, Μάιος). Introduction to Parallel Computing, Lawrence Livermore National Laboratory. [Online]. Διαθέσιμο: https://computing.llnl.gov/tutorials/parallel_comp/
- [3] Batch System, *Center for High Performance Computing*, The University of UTAH, Τελευταία Αλλαγή: 2013
- [4] Burrows-Wheeler-Transformation, *Wikipedia the Free Encyclopedia*, Τελευταία Αλλαγή: 2014
- [5] BWA – Manual Reference Pages, *SourceForge*, 2013.
- [6] Center for Statistical Genetics (Τελευταία Αλλαγή: 2011, Σεπτέμβριος). SAM files. [Online]. Διαθέσιμο: <http://genome.sph.umich.edu/wiki/SAM>
- [7] CyTera server - User Documentation (Τελευταία Αλλαγή: 2013, Νοέμβριος). Cyprus Institute. [Online]. Διαθέσιμο: <http://eniacyi.ac.cy/display/UserDoc/Cy-Tera>
- [8] Diana Le Duc, «Next-generation DNA sequencing», σημειώσεις για Statistical Analysis of RNA-Seq Data, Biochemistry Institute, Medical Faculty, University of Leipzig, April 18, 2012
- [9] Gargis A.S., Kalman L.V., Berry M.W., Bick D.P., Dimmock D.P., Hambuch T., F. Lu, Lyon E., Voelkerding K.V., Zehnbauser B.A., Lubin I.M., and Working Group, «Next Generation Sequencing: Guiding the translation from research to clinical applications».

- [10] GCAT - Genome Comparison & Analytic Testing (2013). Bioplanet. [Online]. Διαθέσιμο: <http://www.bioplanet.com/gcat/>
- [11] Genetic Health (2011). DNA Mutations. [Online]. Διαθέσιμο: http://www.genetichealth.com/g101_changes_in_dna.shtml
- [12] Genetics Home Reference (2014, May). Glossary: DNA replication, Deletions. [Online]. Διαθέσιμο: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK5191/>
- [13] Geoffrey M Cooper, Chapter 5 in *The Cell: A Molecular Approach*, Boston University, 2nd ed. Sunderland (MA): Sinauer Associates, 2000.
- [14] Heilbut Adrian, «next-gen sequencing informatics primer», BU Bioinfo Program Retreat, May 22, 2010.
- [15] HPC Systems Overview - User Documentation (Τελευταία Αλλαγή: 2014, Ιανουάριος). Cyprus Institute. [Online] Διαθέσιμο: <http://eniacyi.ac.cy/display/UserDoc/HPC+Systems+Overview>
- [16] Hutter Barbara, «Alignment of Next Generation Sequencing Data», σημειώσεις για B080 (Division of Theoretical Bioinformatics), Computational Oncology Group, German Cancer Research Center, March, 2012.
- [17] Li Heng and Durbin Richar, «Fast and accurate short read alignment with Burrows–Wheeler transform», *Bioinformatics*, Vol. 25, no. 14, pp 1754–1760, May 2009.

- [18] Yongchao Liu (2011). «CUSHAW - fast short read alignment for CUDA-enabled GPUs». SourceForge.net. [Online]. Διαθέσιμο: <http://cushaw.sourceforge.net/homepage.htm#latest>
- [19] Yongchao Liu, Bertil Schmidt, and Douglas L. Maskell, «CUSHAW: a CUDA compatible short read aligner to large genomes based on the Burrows–Wheeler transform», *Bioinformatics*, vol.28, no.14, pp.1830-1837, May 2012.
- [20] Petr Klus, Simon Lam, Dag Lyberg, Ming Sin Cheung, Graham Pullan, Ian McFarlane, Giles SH Yeo, and Brian YH Lam, «BarraCUDA - a fast short read sequence aligner using graphics processing units», *BioMed Central*, vol.5, no.27, January 2012.
- [21] Lin Liu, Yinhu Li, Siliang Li, Ni Hu, Yimin He, Ray Pong, Danni Lin, Lihua Lu, and Maggie Law, «Comparison of Next-Generation Sequencing Systems», *Biomed Research International*, Vol. 2012, April 2012
- [22] National Human Genome Research Institute. Insertion and Deletion [Online]. Διαθέσιμο: <https://www.genome.gov/>
- [23] Next Generation Sequencing (NGS). Vasanthan V. [Online]. Διαθέσιμο: <http://www.authorstream.com/Presentation/vasu2891-1737182-next-generation-sequencing/>
- [24] O’Cais Alan, Loizou Thekla, Adel Mohamed, «D6.3 Year-2 report on Advanced User Support activities», Seventh Framework Programme, Research Infrastructure, FP7-INFRASTRUCTURES-2010-2 – INFRA-2010-1.2.3: Virtual Research Communities, Combination of Collaborative Project and Coordination and Support Actions (CP- CSA), LinkSCEEM-2 Linking Scientific Computing in Europe and the Eastern Mediterranean – Phase 2, Tech. Rep., 2012.

- [25] Open MPI: Open Source High Performance Computing, A High Performance Message Passing Library (Last modified: 2014, May). Indiana University. [Online]. Διαθέσιμο: <http://www.open-mpi.org/>
- [26] Park Peter J., «Next-Generation Sequencing: Data, Methods, Analysis and Implications», Center for Biomedical Informatics, Harvard Medical School, Children's Hospital Boston/Brigham and Women's Hospital, January 31, 2011.
- [27] PBS (Portable Batch System) - User Documentation (Τελευταία Αλλαγή: 2012, Νοέμβριος). Cyprus Institute. [Online]. Διαθέσιμο: <http://eniacyi.ac.cy/display/UserDoc/PBS+%28Portable+Batch+System%29>
- [28] PBS User Guide (2011). Research Computing and Cyberinfrastructure. PennState. [Online] Διαθέσιμο: http://rcc.its.psu.edu/user_guides/system_utilities/pbs/
- [29] pBWA (Parallel Burrows-Wheeler Aligner) - Manual, *SourceForge*, 2012.
- [30] Peng Zebo, «Lecture 7:Parallel Processing», σημειώσεις για TDTS 08, IDA, LiTH, Nov. 19, 2012.
- [31] Petcu Dana, «Performance Metrics for Parallel Programs», σημειώσεις για Parallel Computing, Computer Science Department, West University of Timisoara, March 8, 2010.
- [32] Peters Darren, Luo Xuemei, Qi Ke and Liang Ping, «Speeding Up Large-Scale Next Generation Sequencing Data Analysis with pBWA», *Journal of Applied Bioinformatics & Computational Biology*, November, 2012.
- [33] Reference Genome, *Wikipedia the Free Encyclopedia*, Τελευταία Αλλαγή: 2014.
- [34] Rudy Gabe, «A Hitchhiker's Guide to Next-Generation Sequencing», Golden Helix, 2010.

- [35] «Sequence Alignment/Map Format Specification», *The SAM/BAM Format Specification Working Group*, 2013.
- [36] «Sequence Alignment/Map (SAM) Format», *Institute for Computational Biomedicine*, Version 0.1.2-draft (20090820), 2004.
- [37] Silva Fernando & Rocha Ricardo, «Performance Metrics», σημειώσεις για Parallel and Distributed Programming, DCC-FCUP (Faculdade de Ciências da Universidade do Porto), 2011.
- [38] Sun Microsystems, «Running Programs With the mpirun Command» (Chapter 5) in *Sun HPC ClusterTools 8 Software User's Guide*, 2008.
- [39] Time command. About.com Linux (2014). Linux/Unix command. [Online]. Διαθέσιμο: http://linux.about.com/library/cmd/blcmd11_time.htm
- και The Geek Stuff (October 2013). 12 UNIX / Linux Time Command Output Format Option Examples. [Online]. Διαθέσιμο: <http://www.thegeekstuff.com/2013/10/time-command-format/>
- [40] Tool: Aligning Sequence Reads, Clone Sequences And Assembly Contigs With Bwa-Mem. Biostars. [Online]. Διαθέσιμο: <https://www.biostars.org/p/67236/>
- [41] Tracy Tucker, Marco Marra, Jan M. Friedman, «Massively Parallel Sequencing: The Next Big Thing in Genetic Medicine», *American Journal of Human Genetics (AJHG)*, Vol. 85, Issue 2, pp. 142–154, August 2009.
- [42] University of Cambridge Metabolic Research Labs (2012). The BarraCUDA Project. [Online], Διαθέσιμο: <http://seqbarracuda.sourceforge.net/index.html>
- [43] Voelkerding Karl V., Dames Shale A., and Durtschi Jacob D, « Next-Generation Sequencing: From Basic Research to Diagnostics», *The Journal of Molecular Diagnostics*, vol. 55, no. 4, pp. 539-551, Sep. 2010.

- [44] Wang Eric T., Sandberg Rickard, Khrebtukova Shujun Luo Irina, Zhang Lu, Mayr Christine, Kingsmore Stephen F., Schroth Gary P. & Burge Christopher B., «Alternative isoform regulation in human tissue transcriptomes», *Nature*, pp. 456-470, Nov. 2008.
- [45] Weill Medical College of Cornell University. Institute for Computational Biomedicine. Course Materials. NGS Technologies and Data Analysis. 2004.
- [46] WikiBooks, *Next Generation Sequencing (NGS)/Print version*. Τελευταία αλλαγή: 23 Αυγούστου 2013.
- [47] Xian-He Sun, «Performance Evaluation of Parallel Processing», Lecture 5, σημειώσεις για CS546, Illinois Institute of Technology, 2003.
- [48] Jing Zhang, Heshan Lin, Pavan Balaji, and Wu-chun Feng, «Optimizing Burrows-Wheeler Transform-Based Sequence Alignment on Multicore Architectures», Argonne National Laboratory, 2013.
- [49] 1000 Genomes Project - A Deep Catalog of Human Genetic Variation (2008-2012). [Online]. Διαθέσιμο: <http://www.1000genomes.org/>

Παράρτημα

Στο παράρτημα υπάρχουν κάποια στιγμιότυπα από τα PBS αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής για την εκτέλεση των αλγορίθμων και την εξαγωγή των συμπερασμάτων.

Index file

Prefix του αρχείου εξόδου

Αλγόριθμος για παραγωγή του index file

FASTA αρχείο

```

#PBS -N 1Alignment_pclean
#PBS -j oe
#PBS -l nodes=1:ppn=8,walltime=24:00:00

cd $PBS_O_WORKDIR
date

./bwa index -p Homo_sapiens19 -a bwtsw ../../../../data/cypr168/reference/Homo_sapiens_assembly19.fasta

date
  
```

BWA αλγόριθμος (mem εντολή)

Αριθμός των threads

Index file

fastq1 αρχείο

fastq2 αρχείο

sam αρχείο

```

#!/bin/bash

#PBS -N 12Alignment_pclean_mem
#PBS -q cpuq
#PBS -j oe
#PBS -l nodes=1:ppn=1,walltime=24:00:00

cd $PBS_O_WORKDIR
date

./bwa mem -t 12 Homo_sapiens19 ../../../../data/cypr168/1000genome/trio_1/NA19239/decompressed/SRR002896_1.filt.fastq ../../../../data/cypr168/1000genome/trio_1/NA19239/decompressed/SRR002896_2.filt.fastq > ../../../../data/cypr168/bwa_results/aln_srr002896_12t.sam

date
  
```

BWA αλγόριθμος (aln και sampe εντολές)

pBWA αλγόριθμος

Annotations (from top to bottom, left to right):

- Εντολή time
- Μορφή στατιστικής χρόνου
- Όνομα αρχείου εξόδου
- Αριθμός παράλληλων διεργασιών
- sai1 αρχείο
- Index file
- fastq1 αρχείο
- sai2 αρχείο
- fastq2 αρχείο
- sam αρχείο

```

#!/bin/bash

#PBS -N pBWA_pclean
#PBS -q cpuq
#PBS -j oe
#PBS -l nodes=15:ppn=6,walltime=24:00:00

cd $PBS_O_WORKDIR

module load pBWA/0.5.9_1.21009-goolf-1.4.10

date

/usr/bin/time -f "%t%P CPU" -o time_1_2_1.txt /bin/sh -c 'mpirun -np 90 pBWA aln -f outSai1_14819_1_2_1 ~/bwa-0.5.9/Homo_sapiens19 ../../data/cypre168/1000genome/trio_1/NA19239/decompressed/SRR014819_1.filt.fastq;mpirun -np 90 pBWA aln -f outSai2_14819_1_2_1 ~/bwa-0.5.9/Homo_sapiens19 ../../data/cypre168/1000genome/trio_1/NA19239/decompressed/SRR014819_2.filt.fastq;cat outSai1_14819_1_2_1-* >> outSai1_14819_1_2_1.sai;cat outSai2_14819_1_2_1-* >> outSai2_14819_1_2_1.sai;mpirun -np 90 pBWA saimpe -M -f outSam_14819_1_2_1 ~/bwa-0.5.9/Homo_sapiens19 outSai1_14819_1_2_1 outSai2_14819_1_2_1 ../../data/cypre168/1000genome/trio_1/NA19239/decompressed/SRR014819_1.filt.fastq ../../data/cypre168/1000genome/trio_1/NA19239/decompressed/SRR014819_2.filt.fastq;rm outSai1_14819_1_2_1-*;rm outSai2_14819_1_2_1-*'

date

```